

PODRĘCZNIK WYKOPALISKOWY POLSKO-EGIPSKIEJ MISJI ARCHEOLOGICZNEJ W „MAREI” (EGIPT)

TOMASZ DERDA, MARIUSZ GWIAZDA, ALEKSANDRA PAWLIKOWSKA-GWIAZDA,
KATARZYNA DANYS, JULIA BURDAJEWICZ, MONIKA BADURA,

WARSZAWA 2022

4

SPIS TREŚCI

1. Historia stanowiska.....	1
1.1. Położenie „Marei”	1
1.2. Topografia stanowiska.....	2
1.3. Bibliografia stanowiska.....	8
ŻYCIE MISJI.....	10
2. Podróż: informacje praktyczne.....	10
2.1. Co warto zabrać.....	10
2.2. Zakup biletu i transport do bazy.....	10
2.3. Dni wolne i wycieczki.....	10
2.4. Pieniądze.....	10
3. Zasady życia w bazie.....	11
3.1. Dyżury i obowiązki dyżurnych.....	11
ORGANIZACJA PRACY.....	12
4. Obowiązki członków misji.....	12
4.1. Obowiązki kierowników wykopów.....	12
4.2. Obowiązki i prawa studentów.....	13
4.3. Obowiązki specjalistów.....	13
5. Uwagi praktyczne.....	13
5.1. Sprzęt wykopaliskowy i zasoby ludzkie.....	13
5.3. Próbkki	14
5.5. Zabytki	14
6. Raporty	
6.1. Raporty tygodniowe z prac wykopaliskowych.....	16
6.2. Raport końcowy z prac wykopaliskowych.....	16
6.3. Studenckie raporty końcowe z prac dokumentacyjnych.....	17
7. Archiwum misyjne	17
WYKOPALISKA: SYSTEM DOKUMENTACYJNY.....	18
8. Podział przestrzenny stanowiska.....	18
8.1. <i>Area</i>	18
8.2. <i>Sector</i>	19
8.3. <i>Stratigraphic Unit (S.U.)</i>	20
9. Dokumentacja opisowa i rejestracja znalezisk	21
9.1. <i>Stratigraphic Unit sheet</i>	21
9.2. <i>Stratigraphic Unit list</i>	24
9.3. <i>Pottery Bucket number (PB)</i>	24
9.4. Metryczki.....	24
9.5. Dziennik polowy.....	25
9.6. Macierz Harrisa.....	25
10. Dokumentacja fotograficzna	25
11. Rysunki w terenie	26

11.1. Plany.....	27
11.2. Przekroje.....	29
11.3. Digitalizacja rysunków.....	29
12. Pomiary i modele 3D	30
12.1. Niwelacje.....	30
12.2. Przygotowanie materiałów do rekonstrukcji 3D.....	30
13. Zabytki i ich rejestracja w terenie.....	30
14. Wypełnianie <i>S.U. Sheet</i> część A.....	31
15. Opis jednostek stratygraficznych - <i>Context Sheet</i> część B	
15.1. Warstwy (<i>deposit, cut, interface</i>)	
15.1.1. Zwartość	31
15.1.2. Kolor.....	31
15.1.3. Skład sedymentu.....	32
15.1.4. Wilgotność.....	33
15.1.5. Domieszki.....	33
15.1.6. Inkluzje.....	33
15.1.7. Zasięg i miąższość.....	34
15.1.8. „Którego profilu dotyczy?”	34
15.1.9. Integralność.....	34
15.1.10. Metoda eksploracji.....	34
15.1.11. Nasycenie zabytkami.....	34
15.1.12. Kształt.....	34
15.1.13. Sterylność.....	35
15.1.14. Konserwacja.....	35
15.2. Architektura (<i>Structure</i>)	
15.2.I. Materiał.....	36
15.2.II. Wielkość materiału.....	36
15.2.III. Wykończenie lica.....	36
15.2.IV. Typ wątku.....	36
15.2.V. Rzędy.....	37
15.2.VI. Pokrycie.....	37
15.2.VII. Materiał wiążący.....	37
15.2.VIII. Orientacja muru.....	37
15.2.IX. Wymiary.....	37
15.2.X. Powiązane struktury.....	37
15.2.XI. Dodatkowe elementy muru.....	37
15.2.XII. Forma.....	37
15.2.XIII. Inkluzje.....	37
15.2.XIV. Stan zachowania.....	37
15.2.XV. Konserwacja.....	37
16. Identyfikacja jednostek stratygraficznych - <i>Context Sheet</i> część C	38
16.1. Warstwy.....	38
16.1.1. Podkład pod podłogę (<i>floor substrate</i>)	38
16.1.2. Wypełnisko zagłębienia fundamentowego (<i>foundation fill</i>)	39
16.1.3. Wypełnisko poziomujące (<i>terracing/levelling fill</i>)	39
16.1.4. Depozycja funkcjonalna (<i>functional deposition</i>)	39
16.1.5. Depozycja pierwszorzędna (<i>primary deposition</i>)	39
16.1.6. Tymczasowe porzucenie (<i>provisional discard</i>)	39
16.1.7. Depozycja drugorzędna (<i>secondary deposition</i>)	39
16.1.8. Opuszczeniowa depozycja odpadków (<i>deposition of refuse during abandonment</i>)	40

16.1.9. Opuszczeniowe zachowania zbieracze (<i>curate behaviour during abandonment</i>).....	40
16.1.10. Pookupacyjna depozycja odpadków (<i>deposition of refuse during post-occupation</i>).....	40
16.1.11. Pookupacyjne zachowania zbieracze (<i>curate behaviour during post-occupation</i>)	40
16.1.12. Warstwy erozyjne (<i>erosial layers</i>).....	40
16.1.13. Procesy formowania gleby (<i>soil formation processes</i>).....	40
16.1.14. Zaburzenia zwierzęce/roślinne (<i>faunal/floral turbation</i>).....	40
16.1.15. Naturalny stopniowy rozpad (<i>natural gradual collapse</i>).....	41
16.1.16. Jednorazowy rozpad (<i>evenemental collapse</i>).....	41
16.2. Soczewki i koncentracje.....	41
16.2.1. Soczewki (<i>lens</i>)	41
16.2.2. Koncentracje (<i>concentration</i>).....	41
16.3. Styki.....	41
16.3.1. Poziomy styk obiektowy (<i>horizontal layer interface</i>)	42
16.3.2. Styk poziomu zachowania (<i>level of preservation interface</i>)	42
16.3.3. Styk obiektowy (<i>feature interface</i>)	42
16.3.4. Styk modyfikacji (<i>modification interface</i>)	42
16.4. Obiekty negatywowe i inne obiekty antropogeniczne	42
16.4.1. Dół postłupowy (<i>post hole</i>)	43
16.4.2. Dół po palu (<i>stake hole</i>)	43
16.4.3. Ślady spalenizny (<i>burnt feature</i>)	43
16.4.4. Rów (<i>ditch</i>)	43
16.4.5. Jama śmietniskowa (<i>rubbish pit</i>)	43
16.4.6. Jama rytualna (<i>ritual pit</i>)	43
16.4.7. Jama grobowa (<i>burial pit</i>)	43
16.4.8. Jama popiołowa (<i>ash pit</i>)	43
16.4.9. Kopiec (<i>midden</i>)	43
16.5. Ślady przyrodnicze (<i>natural features</i>)	43
16.6. Architektura.....	43
16.6.1. Drzwi/okno (<i>door/window</i>).....	43
16.6.2. Podłoga (<i>floor</i>)	43
16.6.3. Infrastruktura (<i>infrastructure</i>)	44
16.6.4. Schody (<i>stairs</i>)	44
16.6.5. Nadbudowy (<i>superstructure</i>)	44
16.6.6. Blokaże	44
16.6.7. Mur (<i>wall</i>)	44
16.6.8. Współczesna działalność rabunkowa (<i>modern feature</i>).....	44
17. Podstawa interpretacji - <i>Context Sheet</i> część D.....	45
18. Relacje między jednostkami stratygraficznymi - <i>Context Sheet</i> część E.....	46
19. Datowanie jednostek stratygraficznych i fazy	46
20. Inne pola na <i>Context Sheet</i>	47
20.1. <i>PB nos</i>	47
20.2. Daty eksploracji (<i>dates of exploration</i>)	47
20.3. Nazwisko (<i>name</i>)	47
20.4. Rysunki (<i>drawing</i>)	47
20.5. Pomiarzy (<i>coordinates, levels and reference point</i>)	47
20.6. Spis dokumentacji (<i>checklists</i>)	47
20.7. Inne uwagi (<i>additional notes and PB summary</i>)	47
POSTĘPOWANIE Z ZABYTKAMI	
21. Zabytki.....	48
21.1. Ceramika naczyniowa.....	48
21.2. Lampki oliwne.....	54

21.3. Metale.....	54
21.4. Monety.....	55
21.5. Szkło.....	55
21.6. Malowidła.....	55
21.7. Ceramiczny materiał budowlany.....	56
21.8. Zaprawy i tynki.....	56
21.9. Zabytki kamienne.....	57
21.10. Varia.....	57
21.11. Ekofakty	
21.11.a. Makroszcątki botaniczne.....	57
21.11.b. Muszle.....	57
21.11.c. Kości ludzkie.....	59
21.11.d. Kości zwierzęce.....	59
21.12. Geologia.....	59
Bibliografia.....	60
Słowniczek polsko-arabski.....	61

1. HISTORIA STANOWISKA

1.1. Położenie „Marei”

Stanowisko zawdzięcza swoją obecną nazwę Mahmoudowi el-Falakiemu, erudycie i astronomowi oraz autorowi mapy Aleksandrii i jej okolic opublikowanej w 1866 r. El-Falaki poszukiwał pozostałości Marei, śledząc wskazówki klasycznych autorów: Herodot, Tukidydes i Diodor Sycylijski. Jego uwagę przykuły pozostałości kamiennych budynków na południowym brzegu Jeziora Mareotis w pobliżu wioski Huwwariya ok. 45 km od Aleksandrii. Obecność tych ruin sugerowała istnienie w przeszłości w tym miejscu miasta. W rzeczy samej była to jedyna wielka koncentracja ruin na południowym brzegu jeziora, ponadto lokalizacja tego miasta zgadzałaby się mniej więcej z informacjami zawartymi przez Klaudiusza Ptolemeusza (II w.n.e.). Należy jednak zaznaczyć, że el-Falaki umieszczając na swojej mapie Mareę, wzorował się też na dziełach XVI i XVII w. kartografów.

Według Herodota (II, 30, 2), Marea była egipskim fortem strzegącym granicy z Libią w czasach XXVI dynastii. Podczas panowania Persów (V w. p.n.e.) miasto przypuszczalnie stało się stolicą niezależnego królestwa libijsko-egipskiego, rozciągającego się między kanopską odnogą Nilu aż po Cyrenajkę. Jego król Inaros walczył bez sukcesu z Persami, znalazł się u nich w niewoli, po czym w 454 r. p.n.e. został stracony (Tukidydes I, 104).

Ruiny zostały po raz pierwszy przebadane w latach 1977-1979 r. przez aleksandryjskiego archeologa Fawzi el-Fakharaniego, który odsłonił część podwójnych term, ulicę przy nadbrzeżu, fortyfikacje portowe oraz magazyn zboża. Polska Misja Archeologiczna Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej i Muzeum Archeologicznego w Krakowie rozpoczęła pracę na stanowisku w 2000 r. Polska koncesja obejmuje teren ok. 20 ha. Od północy i wschodu, jest ograniczona przez jezioro, od zachodu przez drogę łączącą Borg el-Arab z autostradą między Aleksandrią a Marsa Matruh. Koncesja obejmuje także jezioro do 100 m od linii brzegowej, co pozwoli nam w przyszłości przeprowadzić badania podwodne.

Identyfikacja ruin w Marei była niekwestionowana przez ponad 100 lat. Dopiero w 1983 r. Mieczysław Rodziewicz, archeolog interesujący się regionem na zachód od Aleksandrii, zidentyfikował to stanowisko jak Philoxenite, opierając się na obecności bizantyjskich pozostałości. Philoxenite, miasto opisane w *enkoumion* św. Menasa, miało być rzekomo ufundowane przez Philoxenusa, prefekta Cesarza Anastazjusza. Philoxenite przypuszczalnie pełniło rolę przystanku pielgrzymiego dla całego świata późnoantycznego zmierzającego do sanktuarium w Abu Mina, znajdującym się 20 km na południowy zachód. Było to doskonałe miejsce postojowe, zaopatrzone w wielki kościół, termy oraz infrastrukturę portową umożliwiającą cumowanie statków płynących po Jeziorze Mareotis z Aleksandrii. Ta interpretacja nie znalazła uznania u innych badaczy zajmujących się tym regionem. Ewa Wipszycka krytykowała sposób, w jaki Rodziewicz interpretował źródła pisane, nie uwzględniając zasad rządzących literaturą hagiograficzną. Peter Grossman, długoletni kierownik niemieckich wykopaliisk w Abu Mina, także nie zgadzał się z Rodziewiczem i zaproponował alternatywne położenie Philoxenite w miejscowości Bahig. Natomiast Christian Décobert uważa, że Marea znajdowała się na półwyspie pośrodku jeziora (“Corne de Maryût”), gdzie w czasach Falakiego widoczne były jeszcze antyczne ruiny. Dalsze przesłanki przemawiające na niekorzyść hipotezy Rodziewicza pochodzą z wykopaliisk archeologicznych. Wiemy, że infrastruktura portowa „Marei”, w której skład wchodzi trzy wielkie mola, została wzniesiona nie później niż II w. n.e., więc pierwotnie nie miała nic wspólnego ruchem pielgrzymkowym (pomimo tego, że 300 lat później mogła być wykorzystana do takiego celu). Ponadto jesteśmy prawie pewni, że Wielka Bazylika w „Marei” została wybudowana jeszcze w V w. n.e., podczas gdy Philoxenos, konsul w 525 r. n.e., miał wybudować to miasto kilka dekad później. Ostatecznego argumenty na rzecz funkcjonowania miasta w tym miejscu, zanim powstało sanktuarium w Abu Mina, dostarczyły wykopaliiska prowadzone w 2018 r. Odkryty kościół znajdujący się bezpośrednio pod Wielką Bazyliką jest o co najmniej kilka dekad, jeśli nie o cały wiek, starszy od niej.

Podsumowując, nasza „Marea”, może i nie jest historyczną Mareą Herodota i Tukidydesa, jednakże z całą pewnością jest czymś więcej niż zwykłym przystankiem na trasie pielgrzymek, wzniesionym *ex nihilo* w trzeciej dekadzie VI w. n.e.

1.2. Topografia stanowiska

Wielka Bazylika

Wielka V-wieczna bazylika z transeptem jest odkopywana od 2003 r. Po raz pierwszy wzmiankował ją były dyrektor Niemieckiego Instytutu Archeologicznego Wolfgang Müller-Wiener. To jemu należy się zasługa właściwej identyfikacji tego budynku. Bazylika została wybudowana przy północnej krawędzi półwyspu, na wzgórzu otoczonym z trzech stron wodą Jeziora Mareotis.

Budynek ten ma formę trzynawowej bazyliki z transeptem i płytką apsydą. Długość kościoła mierzy 46 m, a szerokość transeptu to 20 m. Od północnej strony do bazyliki przylega kaplica, a od południa baptysterium z pomieszczeniami pomocniczymi. Budynek miał co najmniej dwa piętra, na co wskazuje obecność dwóch klatek schodowych po zachodniej stronie. Wewnętrzna dekoracja była bardzo bogata, wskazuje na to wysoka jakość detali architektonicznych wykonanych z różnego rodzaju marmurów i innych kamieni importowanych z różnych części Imperium Rzymskiego. Równie imponująco wyglądały dekoracje podłogowe i ścienne wykonane w technice *opus sectile*.

Apsyda o głębokości 4 m i szerokość 10 m została wzniesiona w miejscu, w którym znajdował się piec do wypału amfor z II-III w. n.e. W obrębie apsydy bazyliki odkryto dwa groby z ok. 120 pochówkami. Kolejny grób znajdował się w południowym pastoforium. Bazylika zaopatrzona była w duży narteks z posadzką z różnokolorowych marmurowych płytek. Przed narteksem, znajdowało się wielkie atrium ze sklepami po południowej stronie i innymi pomieszczeniami po północnej stronie.

BASILICA
MAREA, NOVEMBER 2018
DRAWING DARIA TARARA

Południowy zespół termalny

Zespół termalny składał się z wolno stojącej łaźni i systemu zaopatrzenia w wodę (ze studnią, z której wodę czerpała *saqiya*) oraz rzędu sklepów. Budynek ten został odkryty przez polską misję i znajduje się 350 m na południe od bazyliki. Prostokątne termy, zajmują powierzchnię 170 m², zostały wzniesione z wypalanej cegły. Po zachodniej i wschodniej stronie budynku znajdowały się dziedzińce z portykami. Po północnej stronie przy zewnętrznym murze znajdowała się latryna i sklepy. Zespół termalny był podzielony na dwie części o różnych rozmiarach: większa południowa część była przeznaczona dla mężczyzn, a mniejsza północna dla kobiet. Odkrycia wskazują, że termy posiadały luksusowe wykończenie, w postaci marmurowego płytowania, kolumn z korynckimi kapitelami, kilka warstw kolorowych malowideł ściennych z motywami floralnymi. Budynek wzniesiono w pierwszej połowie VI w. n.e. i był użytkowany do pierwszych dekad VIII w. n.e.

Mola

Charakterystycznym elementem na wybrzeżu są cztery portowe mola, z których największe ma 120 m długości. Kilka lat temu zostały one przebadane w pierw przez grecko-egipską misję archeologiczną a następnie misję. Metoda konstrukcji mol, wykorzystująca tzw. jaskółczy ogon, oraz ceramika znaleziona między blokami kamiennymi wskazuje, że wzniesiono je stosunkowo wcześnie, nie później niż w II w. n.e.

Piec ceramiczny

Pod apsydą Wielkiej Bazyliki na głębokości 1.80 m poniżej zachowanych murów, odkryto ruszt należący do wielkiego pieca do wypału amfor. Został on wykorzystany jako fundament tej części kościoła, w której sprawowano liturgię. Piec ma 8 m średnice a ruszt ma 0.50 m grubości. Jest jednym z niewielu obiektów tego rodzaju znanych z północno-zachodnim Egipcie. W momencie odkrycia w jego wnętrzu znajdowały się jeszcze ostatnia partia wypalonych amfor, datowanych na II-III w. n.e.

Groby

W 2006 r. zidentyfikowano **nekropolę** w południowo-wschodniej części miasta. Znajdowała się one w pobliżu odsoniętej w 2003 r. kaplicy grobowej położonej poza mieszkalną częścią osady. Wyróżniono tu dwa rodzaje grobów datowane na różne czasy. Chrześcijańskie grobowce były strukturami wznoszonymi na powierzchni ziemi, podczas gdy rzymskie, a może nawet hellenistyczne, były wycinane w podłożu skalnym. Te starsze grobowce charakteryzowały się obecnością wielu komór połączonych korytarzami. Do ich wnętrza prowadziły natomiast małe dromosy ze schodami, typowe właśnie dla okresu hellenistycznym i rzymskim.

Kaplica grobowa

Kaplica grobowa znajduje się w odległości 110 m na południowy wschód od południowego zespołu termalnego. Mierzy on 9 x 7.70 m, i jest wzniesiona z ciosów kamienny. Zgodnie z wczesnochrześcijańskim zwyczajem, zaopatrzona jest w małą apsydę po wschodniej stronie. Wnętrze kaplicy jest podzielone na trzy części. Każda z nich zawierała grobowiec, w którym znaleziono po kilka pochówków. Znajeziska monet z grobów wskazują, że kaplica została wzniesiona prawdopodobnie w VI w. n.e. Użytkowano ją natomiast przypuszczalnie do początku VIII w. n.e.

Wyspa

Na wyspie na wschód of Wielkiej Bazyliki archeolodzy z Centrum Studiów Aleksandryjskich odkryli liczne budynki o charakterze handlowym i produkcyjnym, m.in. hellenistyczne i rzymskie warsztaty metalurgiczne. Jednakże najbardziej imponującym z nich, jest budynek mierzący ponad 100 m długości i wzniesiony w wielkich wapiennych ciosów po północnej stronie wyspy. Ma on wielki dziedziniec otoczony licznymi pomieszczeniami o zbliżonych rozmiarach. Odkrywczy sugerują, że mógł on pełnić funkcję magazynu, w którym przechowywano różne dobra przed załadowaniem ich na statek.

Północny zespół termalny

Budynek odkryty i częściowo odkopany w latach 70. przez misję egipską kierowaną przez Fawzi el-Fakharaniego. Odślonięta część zajmuje powierzchnię co najmniej 1200 m². Składa się z dwóch symetrycznych części zawierających duże apsydy oraz małe baseny na zimną wodę. Po południowej stronie znajdowały się z całą pewnością pomieszczenia z ciepłą wodą, które dotychczas nie zostały odkopane. Od strony północnej termy przylegają do nabrzeża i placu.

Dom H1

Dom H1 znajduje się 10 m na wschód od Wielkiej Bazyliki. Od strony północnej przylega do budynku o niezidentyfikowanej funkcji, a po jego wschodniej stronie znajduje się latryna. Wykopaliska w tej części Marei w 2012 r. rozpoczęła misja Muzeum Archeologicznego w Krakowie kierowana przez Krzysztofa Babraja. Dwa lata później w 2014 r. prace zostały wznowione przez misję Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem Dagmary Wielgosz-Rondolino. Budynek ten został wzniesiony prawdopodobnie w VI w. n.e. Dom H1 ma regularny plan. Składa się z 28 połączonych ze sobą pomieszczeń otaczających dziedziniec, pod którym znajdowała się cysterna lub studnie. Nie ma wątpliwości, że budynek pełnił rolę mieszkalną, przy czym jego południowa część miała charakter komercyjno-usługowy. Dom najprawdopodobniej wychodził z użycia stopniowo, równocześnie zmieniając swój charakter. Tym samym pierwotne rozplanowanie budynku H1 było modyfikowane, a funkcja poszczególnych

pomieszczeń ulegała zmianie. Większość odkrytych w domu zabytków datowanych jest na ostatnią fazę jego użytkowania, która miała miejsce najprawdopodobniej w VIII w. n.e.

Spichlerz

Ok. 100 m na południowy zachód od Wielkiej Bazyliki egipscy archeolodzy w latach 70. odłonili budynek, który był wykorzystywany najprawdopodobniej jako spichlerz na zboże. Ma on bardzo regularny plan i składa się z ponad 20 pomieszczeń. W niektórych z nich natrafiono na instalacje służące do przerabiania zboża na mąkę. Budynek ten funkcjonował najprawdopodobniej w okresie bizantyjskim (V-VII w. n.e.).

Latryna

Latryna L1 znajduje się na wschód od domu H1, tuż nad brzegiem jeziora. Wykopaliska w tym miejscu prowadzono w 2012 r., odstaniając budynek prawie w całości. Dodatkowe prace archeologiczne przeprowadzono tu w 2017 r., podczas których został odsonięty budynek z trzema platformami otoczonymi kanałami ściekowymi. Wewnętrzne rozplanowanie jak i rozmiary budynku wskazują, że była to publiczna latryna. Pozyskany w trakcie wykopalisk materiał zabytkowy wskazuje, że budynek był wykorzystywany w okresie bizantyjskim (V-VII w. n.e.).

1.3. Wybrana bibliografia stanowiska

El Falaki 1872 – M. Bey el Falaki, *Mémoire sur l'antique Alexandrie*, Copenhague.

Müller-Wiener 1967 – W. Müller-Wiener, 'Siedlungsformen in Der Mareotis', *Archäologischer Anzeiger* 2, pp. 103–117.

al-Fakharani 1983 – F. al-Fakharani, 'Recent Excavations at Marea in Egypt', [in:] *Das römisch-byzantinische Ägypten. Akten des internationalen Symposiums 26.30. September 1978 in Trier* (= Aegyptiaca Treverensia 2), Mainz am Rhein, pp. 175–186.

Grossmann 1993 – P. Grossmann, 'Die Querschifbasilika von Hauwarīya und die übrigen Bauten dieses Typus in Ägypten als Repräsentanten der verlorenen frühchristlichen Architektur Alexandrias', *Bulletin Société Archéologique d'Alexandrie* 45, pp. 107–121.

Szymańska, Babraj 2001 – H. Szymańska, Krzysztof Babraj, 'Marea: First Interim Report, 2000', *Polish Archaeology in the Mediterranean XII: Reports 2000* (Warsaw 2001), pp. 35–45.

Babraj, Szymańska 2008 – K. Babraj, H. Szymańska, 'History, Location and Excavations at Marea', [in:] H. Szymańska, K. Babraj, *Marea*, vol. I. *Byzantine Marea. Excavations in 2000–2003 and 2006* (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie IV), Kraków, pp. 11–16.

Szymańska, Babraj 2008 – H. Szymańska, K. Babraj, *Marea*, vol. I. *Byzantine Marea. Excavations in 2000–2003 and 2006* (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie IV), Kraków.

Abd-el-Ghani 2010 – M.S. Abd-el-Ghani, 'The Mareotic Region in Ancient Sources', [in:] L. Blue (ed.), *Lake Mareotis: Reconstructing the Past Proceedings of the International Conference on the Archaeology of the Mareotic Region held at Alexandria University, Egypt, 5th-6th April 2008* (= BAR Int. Ser. 2113), Oxford, pp. 3–5.

- Haggag 2010** – M. Haggag, 'Fawzi El-Fakharani : Pioneer Excavator at Mareotis', [in:] L. Blue (ed.), *Lake Mareotis: Reconstructing the Past Proceedings of the International Conference on the Archaeology of the Mareotic Region held at Alexandria University, Egypt, 5th-6th April 2008* (= BAR Int. Ser. 2113), Oxford, pp. 1–2.
- Haggag 2010** – M. Haggag, 'The City of Marea/Philoxenité. Reflections on the Alexandria University Excavations, 1977-1981', [in:] L. Blue (ed.), *Lake Mareotis: Reconstructing the Past Proceedings of the International Conference on the Archaeology of the Mareotic Region held at Alexandria University, Egypt, 5th-6th April 2008* (= BAR Int. Ser. 2113), Oxford, pp. 47–56.
- Pichot 2010** – V. Pichot, 'Marea Peninsula: Occupation and Workshop Activities on the Shores of Lake Mariout in the Work of the Centre d'Études Alexandrines (CEAlex, CNRS USR 3134)', [in:] L. Blue (ed.), *Lake Mareotis: Reconstructing the Past Proceedings of the International Conference on the Archaeology of the Mareotic Region held at Alexandria University, Egypt, 5th-6th April 2008* (= BAR Int. Ser. 2113), Oxford, pp. 57–66 .
- Pichot 2010** – V. Pichot, 'La Maréotide: histoires en eaux troubles', [in:] I. Hairy (ed.), *Du Nil à Alexandrie: histoires d'eaux; exposition au Laténium du 23 octobre 2009 au 30 mai 2010, Alexandrie*, pp. 158–189.
- Rodziewicz 2010** – M. Rodziewicz, 'On Interpretations of Archaeological Evidence Concerning Marea and Philoxenite', [in:] L. Blue (ed.), *Lake Mareotis: Reconstructing the Past Proceedings of the International Conference on the Archaeology of the Mareotic Region held at Alexandria University, Egypt, 5th-6th April 2008* (= BAR Int. Ser. 2113), Oxford, pp. 67–74.
- Szymańska, Babraj 2010** – H. Szymańska, Krzysztof Babraj, 'Marea: Eighth Season of Excavations', *Polish Archaeology in the Mediterranean XIX: Reports 2007* (Warsaw 2010), pp. 71–76.
- Szymańska, Babraj 2010** – H. Szymańska, Krzysztof Babraj, 'Marea or Philoxenite? Polish Excavations in the Mareotic Region 2000–2007', [in:] L. Blue (ed.), *Lake Mareotis: Reconstructing the Past Proceedings of the International Conference on the Archaeology of the Mareotic Region held at Alexandria University, Egypt, 5th-6th April 2008* (= BAR Int. Ser. 2113), Oxford, pp. 75–85.
- Kościuk 2012** – J. Kościuk, 'Preliminary Observations on Late Antique Marea Topography', [in:] J. Dobesz, A. Gryglewska, M. Bogusz (eds), *Nie tylko trony*, Wrocław, pp. 29–38.
- Wipszycka 2012** – E. Wipszycka, 'Marea and Philoxenite. Where to Locate Them?', *Études et Travaux* 25, pp. 418–432.
- Babraj, Drzymuchowska, Willburger 2014** – K. Babraj, A. Drzymuchowska, N. Willburger, 'Marea 2011', *Polish Archaeology in the Mediterranean XXIII/1: Reports 2011* (Warsaw 2014), pp. 45–62.
- Pichot 2014** – V. Pichot, 'Deux maisons-tours dans la chôra d'Alexandrie', [in:] S. Marchi (ed.), *Les maisons-tours en Égypte durant la basse époque, les périodes ptolémaïque et romaine. Actes de la table-ronde de Paris, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 29-30 novembre 2012* (=NeHet 2), Paris, pp. 135–155.
- Babraj, Kogut 2015** – K. Babraj, J.P. Kogut, 'Late-Roman and Early-Byzantine Analogues of Structures in Marea/Philoxenite', *Materiały Archeologiczne XL*, pp. 87–100.
- Wielgosz-Rondolino, Gwiazda 2015** – D. Wielgosz-Rondolino, M. Gwiazda, 'A Late Antique House in Marea, Egypt. Excavation Season 2014', *Światowit XII(LIII)(2014)/A*, pp. 255–261.
- Wielgosz-Rondolino, Gwiazda 2016** – D. Wielgosz-Rondolino, M. Gwiazda, 'Marea season 2014. Excavation in House H1', *Polish Archaeology in the Mediterranean XXV: Reports 2014* (Warsaw 2016), pp. 115–126.

ŻYCIE MISJI

2. PODRÓŻ: INFORMACJE PRAKTYCZNE

2.1. Co warto zabrać do Egiptu

Obowiązkowo: paszport z wizą, bilet, dobre ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, karty praktyk, apteczkę (sprawdzone, szybko działające środki na przeziębienie, rozstrój żołądka, ugryzienia komarów, plastry opatrunkowe, elektrolity), prześcieradło z gumką, laptop, aparat.

Ponadto: pieniądze na własne wydatki, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, buty do pracy, wytrzymałe spodnie, koszulki bawełniane typu T-shirt, kremy przeciwsłoneczne, jasiek.

2.2. Zakup biletu i transport do bazy

Studenci zakwalifikowani do udziału w wykopaliskach kupują bilety lotnicze we własnym zakresie. Zalecamy próby zakupu grupowego, na który można uzyskać zniżkę. Termin przylotu i wylotu z Egiptu powinien być uzgodniony z kierownictwem misji przed zakupem biletu. Studenci przylatujący dużą grupą mają zagwarantowany transport z Kairu do Aleksandrii.

Przed wylądowaniem w Kairze, lub tuż po nim, wszystkie osoby przylatujące do Egiptu zobowiązane są do wypełnienia blankietu wizowego. W miejscu pobytu należy wpisać „Cairo, Heliopolis, Nazih Khalifa 14”. Ten sam adres można wykorzystać podczas zakupu karty telefonicznej.

2.3. Jak zachowywać się w kraju o odmiennej kulturze

Od każdego z uczestników misji oczekujemy, że dołoży wszelkich starań, aby jego zachowanie wobec mieszkańców Egiptu było możliwie najlepszą wizytówką dla Polski i Polaków.

W czasie podróży po Egipcie zalecamy unikanie dużych zgromadzeń (wieców politycznych, miejsc koncentracji wojska itp.) oraz kościołów. Staramy się także nie prowokować lokalnej ludności zachowaniem czy też nieodpowiednim ubraniem (skąpe odzienie może być przyczyną nieporozumień).

Kwestia skromnego ubioru nie dotyczy tylko kobiet. Wszyscy powinniśmy nosić długie spodnie i zakrywać ramiona. Dotyczy to też prac na stanowisku, gdzie pomagają nam robotnicy, dla których odsłanianie ciała jest nieskromne, a wręcz nieprzyzwoite, co może prowadzić do dwuznacznych sytuacji lub konfliktów.

Przypominamy, że wszystkie osoby, z którymi współpracujemy (robotnicy, strażnicy, kierowcy autobusów) zasługują na szczególny szacunek. Dlatego też wszelakie niekulturalne zachowanie wobec nich jest niedopuszczalne.

Zwracamy także uwagę na to, że pod żadnym pozorem nie wolno fotografować czołgów i innych obiektów oflagowanych, wojskowych czy strategicznych. Nie stosowanie się do tej zasady może wiązać się z bardzo poważnymi przykrościami, za które odpowiedzialności nie będzie ponosiła misja.

2.4. Pieniądze

Na ogół ceny lokalnych produktów są znacznie niższe niż ich odpowiedników w Polsce. Kurs funta egipskiego jest niestabilny. Dlatego sugerujemy zabieranie ze sobą raczej amerykańskich dolarów i stopniowe wymienianie ich na funty na miejscu.

3. ZASADY ŻYCIA W BAZIE

Wiele z poniższych wskazówek wydaje się tak oczywiste, że wręcz zbędne. Jednak doświadczenie uczy, że nawet prozaiczne sprawy, takie jak korzystanie z łazienek czy pranie, mogą stać się przedmiotem nieporozumień oraz przyczyną niepotrzebnych kłótni. Dlatego też, by uniknąć tego typu zgrzytów, pozwalamy sobie zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad wspólnego życia w bazie.

3.1. Dyżury i obowiązki dyżurnych

Każdy z członków misji ma w czasie sezonu dyżury obejmujące pomoc w sprzątnięciu kuchni i serwowaniu posiłków oraz robienie zakupów spożywczych. Wykonuje się je jednoosobowo, ewentualnie korzystając z czyjeś pomocy przy wynoszeniu śmieci.

Prace terenowe trwają przez sześć dni w tygodniu, od soboty do czwartku. W piątek do godziny 12:00, wszyscy członkowie misji biorą udział w cotygodniowym sprzątnięciu bazy

ORGANIZACJA PRACY

4. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW MISJI

4.1. Obowiązki kierowników wykopów

Praca w Marei jest stosunkowo ciężka ze względu na dużą liczbę zadań, z którymi trzeba codziennie się zmagać. Nie ukrywamy, że oczekiwania wobec kierowników wykopów są wysoko postawione, jednak wynika to z wagi zadania, jakie im się powierza. Dlatego mamy nadzieję, że stworzenie poniższej listy obowiązków dla kierowników wykopów ułatwi im pracę.

Ze względu na permanentnie niestabilną sytuację polityczną w Egipcie od kierowników wykopów oczekuje się przede wszystkim dokładnego zadokumentowania badanych jednostek stratygraficznych, według zamieszczonych tu wytycznych. Należy się zawsze liczyć z tym, że kolejnego sezonu wykopaliskowego nie będzie i tym samym nie zaistnieje możliwość uzupełnienia braków w dokumentacji. Całość dokumentacji wykopaliskowej w formie ostatecznej musi być przekazana przed końcem sezonu wykopaliskowego.

Lista zadań:

- Zapoznanie się z podręcznikiem wykopaliskowym i przestrzeganie zawartych w nim zasad odnośnie metodyki prac wykopaliskowych i dokumentacji.
- Przygotowywanie co **tygodniowego, pisemnego raportu** z przebiegu prac (patrz 6.1 Raporty tygodniowe) wraz z wypełnionymi wszystkimi kartami dokumentacyjnymi (patrz m.in. 9. Dokumentacja opisowa i 15. Opis jednostek stratygraficznych). Sprawozdania będą przedstawiane kierownikowi prac terenowych.
- Przygotowanie miesiąc po powrocie do Polski **interpretatywnego raportu końcowego** (patrz 6.2. Raport końcowy) wraz z wypełnionymi wszystkimi kartami dokumentacyjnymi.
- **Całość dokumentacji należy wykonywać na bieżąco** i w sposób uporządkowany. Jest to zabezpieczeniem przed nieszczęśliwymi wypadkami (które jak dotychczas nigdy się nie przytrafiły) i, w razie potrzeby umożliwia łatwe przejęcie kierownictwa w danym wykopie innej osobie. Ponadto jest to wymogiem ze strony kierownika prac terenowych, który chce mieć wgląd w dokumentację w wybranym przez siebie momencie, w celu sprawdzenia czy dokumentacja jest sporządzana we właściwy sposób.
- Kierownik wykopu jest odpowiedzialny za wszelkie **sprawy organizacyjne związane z pracami** w jego odcinku badań. Dotyczy to uzgadniania terminów współpracy z geodetą, robotnikami, dokumentalistami i robotnikami. Dlatego też radzimy planować z wyprzedzeniem przebieg prowadzonych prac.
- Zgromadzenie potrzebnych w pracach danego wykopu **narzędzi i materiałów** (chodzi o quffy, torebki, łopaty, sznurki, metryczki, formularze, notatniki, ołówki, długopisy, papier milimetrowy, piony, poziomice, linijki, miarki, taśmy, gumki, temperówki, itp. dostępne w zasobach misji). Jest on także odpowiedzialny za to, aby pobrany sprzęt, po wykorzystaniu, trafił na swoje miejsce.
- Prosimy o **staranne i kompletne wypełnianie kart dokumentacyjnych**. Często zdarza się, że jednostki stratygraficzne otwarte przez długi okres nie posiadają pełnych opisów zwłaszcza w przypadku wymiarów i niwelacji.
- **Właściwe ometrykowanie i zapakowanie zabytków**. Kierownik jako pierwszy dzieli zabytki na kategorie (patrz 5.4. i 21. Zabytki) i po wstępnym zadokumentowaniu przekazuje je odpowiednim specjalistom (ceramolodzy ustalają, czy ceramika będzie myta na bieżąco, czy w innym wyznaczonym przez nich czasie). W przypadku kłopotów z identyfikacją sugerujemy kontakt ze specjalistami. Należy pamiętać także, że często wstępna klasyfikacja zabytków wykonywana przez kierowników wykopów jest niedokładna, np. fragmenty lampek oliwnych lub rur trafiają do specjalisty od ceramiki *coarse ware*. Dlatego należy dopytywać specjalistów o dalsze losy przekazanych im zabytków i nanosić poprawki w dokumentacji po uzyskaniu ostatecznej informacji. We

wszystkich wypełnianych formularzach (w tym również na metryczkach dołączonych do zabytków) zamieszczamy **całe nazwisko**, a nie tylko inicjały. Robimy to oczywiście w sposób czytelny.

- Każdemu z kierowników wykopów powierzone będzie **dotatkowe zadanie** niezwiązane bezpośrednio z pracą na jego odcinku badań. Może to być: pilnowanie porządku w magazynie, sporządzanie codziennej listy robotników, wykonywanie ortofotografii, wykonywanie zdjęć zabytków itp.
- Jednym z ważniejszych obowiązków jest **troszczenie się o studentów**, którzy pomagają im w pracach terenowych. Należy pilnować, by pili odpowiednią ilość wody, nosili nakrycia głowy i bezpieczne obuwie.
- Przekazywanie **informacji odnośnie prac terenowych studentom**. Dzięki temu, w razie potrzeby będą oni go mogli kompetentnie zastąpić pod jego nieobecność. Kierownictwu misji zależy także na tym, aby studenci w trakcie swoich praktyk nauczyli się jak najwięcej. Dlatego też liczymy, że będziecie szczerze dzielić się swoimi zawodowymi doświadczeniami i, w miarę możliwości, włączali studentów do procesu decyzyjnego odnośnie prac w wykopie.
- Kierownik wykopu ma prawo **przekazać część swoich obowiązków studentom**, z którymi współpracuje. Może być to np.: przepisywanie papierowej dokumentacji do *Filemakera*, lub tworzenie diagramów Harrisa w programie *Stratify*. Jednakże to kierownik jest odpowiedzialny za końcowy efekt tych prac.
- Udzielania wszelkich informacji i materiałów osobie odpowiedzialnej za przygotowywanie **popularnonaukowych tekstów** służących do promocji badanego przez nas stanowiska.
- Na zakończenie sezonu kierownik wykopu powinien **przygotować ok. pięciostronicowe sprawozdanie wykopaliskowe**, które będzie przedstawione Egipskiego Departamentowi Starożytności. Do sprawozdania powinny być dołączone zdjęcia najistotniejszych odkryć (ok. trzech wybranych zabytków).

4.2. Obowiązki i prawa studentów

Studenci stanowią równoprawną część składu misji wykopaliskowej na stanowisku Marea. Jednakże, ze względu na swój wiek i doświadczenie, na razie nie mogą w swoich działaniach o charakterze archeologicznym liczyć na pełną niezależność. Oprócz prac w terenie, w trakcie których ich zadaniem jest zdobywanie doświadczeń pomagając kierownikom wykopów, po powrocie do bazy kontynuują swoją edukację w innym zakresie. Każdemu ze studentów zostanie powierzona wybrana kategoria zabytków, którą będzie musiał we właściwy sposób zadokumentować. Część ze studentów będzie także wspomagać wybranych specjalistów przy ich pracach w terenie i w magazynie.

Wszyscy studenci odpowiedzialni za dokumentację zabytków **w każdy wtorek** zobowiązani są do złożenia **sprawozdania z postępów w pracach**. Przedstawiają wtedy swoją dokumentację kierownikowi prac terenowych. Pod koniec sezonu zobowiązani są także, złożyć całościowy raport kierownikowi misji (patrz 6.3. Studenckie raporty końcowe).

4.3. Obowiązki specjalistów

Każdy ze specjalistów zobowiązany jest do przygotowania inwentarza opracowywanych zabytków lub ekofaktów, zawierającego dokładne dane metrykalne oraz wstępne interpretacje badanych znalezisk. Inwentarze te powinny być **udostępniane kierownikom** wykopów nie rzadziej niż **raz w tygodniu**. Chodzi o to, aby archeolodzy terenowi otrzymywali możliwie najszybciej dodatkowe informacje o materiale pozyskanym przez nich w trakcie badań. Dzięki temu ich możliwości interpretacyjne będą większe (więcej o pracy specjalistów w 21. Zabytki).

5. UWAGI PRAKTYCZNE

5.1. Sprzęt wykopaliskowy i zasoby ludzkie

Kierownicy wykopów nie powinni przywiązywać się do stałej liczby robotników i studentów, z którymi współpracują. Mogą oni zostać w każdej chwili przesunięci na inny odcinek prac przez kierownika prac terenowych.

Nie przywiązujemy się do narzędzi, są one dobrem wspólnym misji. Dlatego też każdy z członków misji ma równe prawo dostępu do nich.

Jeżeli w waszym wykopie ma miejsce przestój w pracy związany np. z wykonywaniem rysunków, przesyłajcie swoich robotników i studentów do innych wykopów.

Pod żadnym pozorem nie pozwalamy robotnikom opuszczać stanowiska przed wyznaczonymi godzinami. Trzeba się kłócić o każdą minutę.

5.2. Próbki

Z każdej eksplorowanej warstwy zawierającej spaleniznę lub pochodzącą z kanałów/cystern/studni należy pobrać **próbkę geologiczną** (min. 1 litr, w przypadku palenisk najlepiej zapakować całość warstwy). Wraz z próbką powinny być zapakowane co najmniej **dwie dublujące się metryczki**.

Świeżo odczyszczane struktury są najlepszym miejscem do pobierania **próbek tynków i zapraw**. Nie krępujemy się i pobieramy próbki tynków i zapraw zachowanych *in situ*. W takich przypadkach na metryczkach należy podać dokładną informację skąd została pobrana próbka.

W przypadku **wypełnisk naczyń zasobowych** (m.in. znajdujących się w podłogach późnoantycznych pomieszczeń) jako próbkę pobrać należy całość wypełniska. Trzeba je jednak podzielić na co najmniej **trzy warstwy mechaniczne**, tak by osobno zebrać jego górną, środkową i dolną część, numery warstw mechanicznych należy zapisać na odwrocie metryczek.

Na temat pobierania próbek do badań makroszątków botanicznych, patrz 21.13a Makroszczałki botaniczne.

5.3. Zabytki

Nie istnieje coś takiego jak zabytek niediagnostyczny. Dlatego w trakcie wykopalisk zbieramy **wszystkie artefakty**, nawet fragmenty ceramiki wielkości paznokcia, a także zabytki bez kontekstu archeologicznego.

Kierownicy wykopów powinni sami dokładnie obejrzyć zabytki przed oddaniem ich specjalistom. Dzięki temu uzyskają wstępne informacje do analizy kontekstualnej.

Należy zwracać uwagę na **zabytki obtoczone w wodzie**. Mogą one wskazywać na to, skąd został pobrany materiał znajdujący się w depozytach.

Na odwrocie metryczek znajduje się miejsce na dodatkowe informacje dla specjalistów o typie jednostki stratygraficznej lub dokładnym miejscu znalezienia zabytków. W przypadku próbek chodzi przede wszystkim o typ jednostki stratygraficznej, a w przypadku takich zabytków jak **monety, ostraka, fragmenty rzeźby** itp. **konieczne jest zapisanie koordynatów**.

Zabytki o nieznanym proveniencji. Metrykujemy je jako pochodzące z „S.U. Y”. W przypadku gdy wiemy, z którego wykopu pochodzi, piszemy np.: D/47/Y. Gdy nie znamy numeru wykopu, piszemy np: D/Y/Y. Gdy nie znamy *area*, piszemy: Y/Y/Y), **nie nadajemy im numerów PB** (patrz 9.3. *Pottery Bucket*).

W przypadku materiału pochodzącego z **doczyszczania profili** tworzymy dla każdego profilu z osobna oddzielny numer PB i wypełniamy kolejną kartę PB. Na karcie w rubryce „*PB remarks*” piszemy, z którego profilu pochodzi materiał i podajemy numery ściętych depozytów. To samo robimy w przypadku doczyszczania planów wykopów, w których prace nie dobiegły końca w poprzednim sezonie.

Pakowanie na wykopie: Torebki na zabytki powinny być **dziurawione drewnianymi patyczkami**. Umożliwi to wydobyć się nadmiar wilgoci z wnętrza torebki. Jest to szczególnie istotne w przypadku metali, drewna i kości (wilgoć może poważnie uszkodzić zabytek!).

6. RAPORTY

6.1. Raporty tygodniowe z prac wykopaliskowych

Raport ten powinien zawierać przede wszystkim informacje o przebiegu prac prowadzonych w minionym tygodniu. **Nie musi być długi**. Powinien za to **zawierać zdjęcia i rysunki** ilustrujące opisywane efekty prac. Oprócz opisów jednostek stratygraficznych, ograniczających się do ich najważniejszych aspektów, powinny znajdować się w nim pierwsze interpretacje badanych nawarstwień i struktur. **Nieodłączną** częścią raportu tygodniowego powinny być **diagramy Harrisa**.

6.2. Raport końcowy z prac wykopaliskowych

Raport taki powinien składać się z tekstu zawierającego podsumowanie badań wraz z ich interpretacją oraz załączników.

Schemat raportu końcowego:

Raport końcowy z prac w wykopie

Sezon

Autor.....

1. Opis przebiegu prac (może to być po części kompilacja elementów sprawozdań tygodniowych)(*po polsku*).
2. Interpretacyjny raport: (*po angielsku*)
 - a. Cele badawcze prac w wykopie. Czy je osiągnięto?
 - b. Interpretacja zarejestrowanej sekwencji stratygraficznej.
Opisujemy przemiany osadnicze, zaczynając od najstarszych poziomów użytkowych i kończąc na najmłodszych. W tekście tym powinny być wzmiankowane wszystkie wydzielone jednostki stratygraficzne, przy czym ich opisy powinny ograniczać się do niezbędnego minimum. Opis wstępnego rozfazowania sekwencji stratygraficznej i wyjaśnienie, na jakiej podstawie zostały wydzielone poszczególne fazy.
 - c. Odniesienie do wyników badań prowadzonych w innych częściach stanowiska.
3. Szczegółowy opis stanu wykopu na koniec prac terenowych: informacje o ostatniej eksplorowanej warstwie, niwelacje z poziomu zakończenia prac, opis sposobu zabezpieczenia wykopu(ma on posłużyć jako punkt wyjścia do kontynuacji wykopalisk w kolejnym sezonie) (*po polsku*).
4. Sugestie odnośnie kierunków przyszłych badań (zwłaszcza, jeżeli w trakcie sezonu nie osiągnięto calca) (*po polsku*).
5. Wykaz błędów poczynionych w trakcie prac i lista braków dokumentacyjnych, które należy uzupełnić w kolejnym sezonie wykopaliskowym (*po polsku*).
6. Inne uwagi (np. sugestie dotyczące metodyki badań lub systemu dokumentacyjnego) (*po polsku*).
7. Ilustracje (diagram Harrisa, zdjęcia, rysunki, modele 3D – odpowiednio podpisane) (*po polsku*).
8. „S.U. List” z Filemakera

Jako załączniki należy oddać:

1. Całość papierowych S.U. sheets (oryginały).
2. Przepisane do Filemakera S.U. sheets (pliki FileMakera oraz PDF i Excel).
3. Dziennik wykopaliskowy (oryginał)
4. Zeskanowana wersja dziennika wykopaliskowego (skan w rozdzielczości 300 dpi).
5. Papierowe rysunki planów i profili (oryginały).

6. Skany rysunków i ich przerysy w programach wektorowych.
7. Uporządkowaną dokumentację fotograficzną (pliki JPG i RAW).
10. Diagram Harrisa przygotowany w Stratify, wraz z plikami źródłowymi.

6.3. Studenckie raporty końcowe z prac dokumentacyjnych.

Każdy ze studentów zajmujących się dokumentacją zabytków **zobowiązany** jest do przygotowania **sprawozdania końcowego**. Powinno ono zawierać ogólną informację odnośnie tego, co zostało zadokumentowane i w jaki sposób, a co pozostało do zadokumentowania w przyszłości. Liczymy także na wszelkie obserwacje ogólne odnośnie zadokumentowanego materiału. Do raportu należy dołączyć także pełną listę obiektów zadokumentowanych, katalog zabytków w Filemakerze, uporządkowaną dokumentację fotograficzną i rysunkową (szczegółowych wytycznych udziela kierownik prac terenowych).

7. ARCHIWUM MISYJNE

Przed powrotem do Polski wszelka dokumentacja elektroniczna wytworzona w trakcie wykopalisk musi zostać zgrana na misyjne twarde dyski. Zaleca się, aby była ona uporządkowana i dobrze podpisana. Dzięki temu będzie mogła być wykorzystana przez wszystkich członków misji. Jako dokumentacja misyjna traktowane są także zdjęcia tzw. „towarzyskie”, które można wykorzystać do przygotowania materiałów promujących stanowisko.

8. Podział przestrzenny stanowiska

8.1. Area

Area jest to arbitralna jednostka przestrzenna, nadrzędna nad *sector*. Może ona określać specjalny budynek lub teren, na którym w przeszłości miała miejsce konkretna działalność ludzka. Istniejące area to:

Area	Kwadrat	Identyfikacja
A1	5E, 5F, 6E, 6F	Atrium Wielkiej Bazyliki i zabudowa po zachodniej stronie (północna część)
A2	5F	Atrium Wielkiej Bazyliki i zabudowa po zachodniej stronie (południowa część)
A3	5H	Agora/Forum
B1	4E, 5E	Wielka Bazylika
B1 (2021)	4J	Basen przy N1
B2	43, 5E	Kościół pod wielką bazyliką
C1	6I	System irygacyjny
C2	6K	Wielki kanał
C3	6K	Saqia i kanał
C4	I8	System irygacyjny
CH1	3J	Kaplica grobowa (krakowska)
CH2	3I	Dom z kościołem
CH3	5I	Dom z kościołem
DD	8I	Suchy dok
F1	3I	Francuski wykop po wschodniej stronie
F2	5I	Amerykański wykop na wzgórzu
F3	4J	Francuski wykop po południowej stronie
FR1	9J	Wapiennik
FR2	9J	Wapiennik
FR3	3I	Hałda wapna
G1	3I	Grobowiec komorowy
G2	3I	Grobowiec komorowy
I	1A-1D	Wyspa
L1	4E	Latryna
M1	5G	Młyn
M2	4J	Niezidentyfikowany budynek
MT1	5I	Szczyt góry śmieci
N1	5J	Budynek sigmoidalny
P1	10I	Molo zachodnie
P2	7G	Molo przy termach
P3	4D	Molo przy Wielkiej Bazylice
P4	2D, 2E, 3E, 3F, 3G, 3H	Grobla prowadzące na wyspę
S1	4E	Ulica za bazyliką
S3	4E	Magazyn za bazyliką

S4	4E	Niezidentyfikowany budynek na północ od latryny
S5	4E, 5E	Niezidentyfikowany budynek na północ od Wielkiej Bazyliki
SQ1	4H	Saqiya przy termach T1
SQ2	6I	Saqiya przy termach T2
SQ3	10J	Saqiya przy szosie (północ)
SQ4	6N	Saqiya przy szosie (południe)
SQ5		Saqiya z magnetyki
St1	4E	Ulica po zachodniej stronie B1
St2	5F, 4G, 4H	Ulica po zachodniej stronie W1-A, B, C
St3	4F, 4G, 4H	Ulica po wschodniej stronie W1-A, B, C
St4	5F, 4E	Ulica po południowej stronie B1
W1	4F, 4G, 4H	Wschodnie nabrzeże
W1-1	4G	Latryna
W1-2	4F	Latryna
W1-A-1_8	4G, 4H	Budynek mieszkalno-handlowy
W1-B-1_8	4F, 4G	Budynek mieszkalno-handlowy
W1-C-1_5	4F	Budynek mieszkalno-handlowy
W2	5H, 6H	Sklepy przy północnych termach
W3	7I	Sklepy na zachodniej równinie
W4	7H	Zabudowa po zachodniej stronie term T2
W5-A	4H, 4G	Budynek modułowy
W5-B	5G	Budynek modułowy
W5-C	5F	Budynek modułowy
T1	4H	Termy południowe
T2	6H	Termy północne (wielkie)
WF1-24	/	Różne struktury wzdłuż całego wybrzeża
WF6_8	4E, 5E, 6E	Nadbrzeże północne cypla
WF11	6E, 6F	Kibotos
WF12	6F	Latryna północno-zachodnia

WF16	6G	Latryna zachodnia
WF17	7H, 8H	Zachodnie nadbrzeże
WF23	9I	Budynek
V1	10I, 10J	Farma zachodnia
V2	7K	Instalacje hydrauliczne

V3	6K	Instalacje hydrauliczne
V4	30	Farma południowa
V5	7J	Instalacje hydrauliczne
V6	7M	Hałda śmieci przy autostradzie

Nowe *area* mogą być wydzielone wyłącznie po konsultacji z kierownikiem prac terenowych. Taka procedura ma na celu uniknięcie powstawania dubletów w przyjętym nazewnictwie poszczególnych części stanowiska.

8.2. Sector

Jest to wytyczona przestrzeń na terenie, w którym prowadzone są wykopaliska, określająca jego pozycję w obrębie *area*. Jest jednostką podziału bezpośrednio nadrzędną nad *jednostkami stratygraficznymi*, które wyznacza się w obrębie poszczególnych *sectors*. *Sector* może być terenem ograniczony przez widoczne na powierzchni mury pomieszczenia lub arbitralnie wytyczony wykop w obrębie sektora lub pomieszczenia już dysponującego numerem *area*.

Wszystkie nowe *sectors* wytyczone w sposób arbitralny będą poprzedzone literą „T” (*trench*). Zabieg ten ma na celu stworzenie rozróżnia między *sectors* w postaci pomieszczeń budynków i ulic, a sondażami (wykopami). Nowy numer *sector*, w przeciwieństwie do numerów jednostek stratygraficznych, może być nadany wyłącznie po konsultacji z kierownikiem prac terenowych, do którego należy się zwracać w miarę potrzeby. **Dla każdego *sector* powinna być stworzona S.U. sheet o numerze „000”.** W niej należy zamieścić informacje odnośnie wymiarów badanego terenu, dlaczego wykop ma taki, a nie inny zasięg i kształt, co znajduje się w jego najbliższym sąsiedztwie, jakie jest jego położenie w obrębie sektora. Na karcie 000 powinna znaleźć się także informacja, w jakim celu został otworzony w danym miejscu wykop.

Ponadto dla każdego pomieszczenia odsłoniętego w granicach wykopu należy stworzyć oddzielną S.U. sheet o numerze „000”. Pomieszczeniom takim nadajemy numer w rubryce „sector” według następującego schematu: numer sector, kropka i kolejna liczba porządkowa (np. D/23.1/000; D/23.2/000; D/T7.1/000; D/T7.2/000). W takiej karcie zawieramy informacje odnośnie charakterystyki pomieszczeń (np. jego wymiary, kształt, sąsiednie pomieszczenia itp.) oraz wyliczamy związane z nim jednostki stratygraficzne.

8.3. Stratigraphic Unit (S.U.)

Terminem *stratigraphic unit* określamy każdą warstwę poziomą lub pionową. Odpowiada on wykorzystywanym na innych stanowiskach pojęciom takim jak: warstwa, *context*, *locus*, *unit*, czy obiekt. Jako jednostkę stratygraficzną możemy zakwalifikować wszystko, co jest śladem działalności ludzkiej lub naturalnej. Są nim zarówno warstwy ziemne, jak i struktury architektoniczne. Jednostki stratygraficzne to także ślady przekształceń warstw i struktur architektonicznych w postaci negatywów, takie jak zagłębienia w warstwach lub otwory w murach budynku wykonane już po wzniesieniu konstrukcji. Jako jednostka stratygraficzna traktowany jest także styk (*interface*), który

wyznaczany jest osobno np. dla poziomu użytkowego związanego z podłogą pomieszczenia. Numery jednostek stratygraficznych nadaje się w sposób ciągły dla danego pomieszczenia lub wykopu, czyli *sector*. Numery nie mogą zawierać liter czy też informacji opisowych. Zawsze powinny mieć format trzycyfrowy (np. 001, 031, 100).

9. DOKUMENTACJA OPISOWA I REJESTRACJA ZNALEZISK

Całość dokumentacji terenowej powinna być sporządzana **ołówkiem, wyraźną majuskułą**. Prosimy tę wskazówkę potraktować bardzo poważnie, gdyż niestrzymanie się tej zasady kończy się zazwyczaj niemożnością odczytania dokumentacji pisanej.

Całość pisemnej dokumentacji wykopaliskowej najpóźniej przed końcem sezonu wykopaliskowego powinna przybrać formę elektroniczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wypełniania formularzy dokumentacyjnych proszę kontaktować się z kierownikiem prac terenowych.

9.1. *Stratigraphic Unit sheets*

Kilka uwag na temat wypełniania *S.U. sheets*. Wolna przestrzeń znajdująca się na formularzu zazwyczaj jest niewystarczająca, aby wykonać wyczerpujący opis jednostki stratygraficznej (patrz też rozdziały 14-20). Dlatego można też wykorzystywać rubrykę „Drawing” na odwrocie, jako dodatkowe pole tekstowe. Jest to dopuszczalne dlatego, że wszystkie rysunki powinny być wykonywane na osobnych kartkach papieru milimetrowego, stanowiących załączniki do *S.U. sheet* (patrz 11. Rysunki). Jeśli nadal ilość miejsca będzie niewystarczająca, do *S.U. sheets* można dołączać dodatkowe kartki. Jednak w elektronicznej wersji dokumentacji, wykonywanej w Filemakerze, wszystkie informacje powinny znaleźć się we właściwych rubrykach.

STRATIGRAPHIC UNIT SHEET

MAREA 2020	Area	Sector	S.U.
-------------------	------	--------	------

A. Stratigraphy	above	below
	equal to	contemporary with

<input type="checkbox"/> Deposit <input type="checkbox"/> Cut <input type="checkbox"/> Interface	B. Description	<input type="checkbox"/> Structure
0. General description 1. Compaction 2. Color 3. Composition 4. Humidity 5. Admixtures 6. Inclusions 7. Extent, thickness and position 8. Touches baulks and limited by 9. Integrity 10. Method of exploration 11. Artifacts percentage 12. Shape 13. Sterility 14. Conservation		0. General description I. Material II. Size of material III. Finish IV. Coursing V. Rows VI. Covering VII. Bounding material VIII. Orientation and position IX. Dimensions X. Associated structures XI. Features XII. Form XIII. Inclusions XIV. Preservation XV. Conservation

C. Interpretation		
<input type="checkbox"/> Floor substrate <input type="checkbox"/> Foundation fill <input type="checkbox"/> Terracing fill <input type="checkbox"/> Functional deposition <input type="checkbox"/> Primary deposition <input type="checkbox"/> Provisional discard <input type="checkbox"/> Secondary deposition <input type="checkbox"/> Deposition of refuse during abandonment <input type="checkbox"/> Curate behaviour during abandonment <input type="checkbox"/> Deposition of refuse during post-occupation <input type="checkbox"/> Curate behavior during post-occupation <input type="checkbox"/> Erosional layer <input type="checkbox"/> Soil formation processes	<input type="checkbox"/> Faunal/floral turbation <input type="checkbox"/> Evenemental collapse <input type="checkbox"/> Natural gradual collapse <input type="checkbox"/> Lens <input type="checkbox"/> Concentration <input type="checkbox"/> Horizontal layer interface <input type="checkbox"/> Level of preservation interface <input type="checkbox"/> Feature interface <input type="checkbox"/> Modification interface <input type="checkbox"/> Post hole <input type="checkbox"/> Stake hole <input type="checkbox"/> Burnt feature <input type="checkbox"/> Ditch	<input type="checkbox"/> Rubbish pit <input type="checkbox"/> Burial pit <input type="checkbox"/> Ash pit <input type="checkbox"/> Midden <input type="checkbox"/> Natural feature <input type="checkbox"/> Door/window <input type="checkbox"/> Floor <input type="checkbox"/> Infrastructure <input type="checkbox"/> Stairs <input type="checkbox"/> Superstructure <input type="checkbox"/> Wall <input type="checkbox"/> Wall covering <input type="checkbox"/> Modern feature

D. Why such interpretation?

E. What can this context be associated with?

Dating		Dates of exploration		Phase	
P.B.n				Name	

Area

Coordinates, levels (x, y, z), and reference point

Sector

S.U.

Drawing

Additional notes

A large empty rectangular box for additional notes, located at the bottom of the page.

9.2. Stratigraphic Units list

Dla każdego badanego *sector* trzeba przygotować listę jednostek stratygraficznych. W programie Filemaker w dużej mierze tworzy się ona sama podczas wpisywania danych dotyczących kolejnych jednostek stratygraficznych (wymaga ręcznego uzupełnienia w polu *Interpretation*). Listy jednostek stratygraficznych powinny być traktowane jako podstawowy materiał służący do przygotowania diagramów Harrisa. Umożliwiają one także szybkie zapoznanie się z jednostkami stratygraficznym z poszczególnych *sectors*.

9.3. Pottery bucket number

Pottery bucket number to sposób zabezpieczenia się przed pomyłkami przy wyznaczaniu granic depozytów a zarazem narzędzie do badania jednolitości poszczególnych warstw w oparciu o materiał zabytkowy w nich zawarty.

PB nr są ciągłe dla każdego całego stanowiska niezależnie od sezonu, nie zaś dla poszczególnych jednostek stratygraficznych. Czyli, jeśli ostatnim numerem *PB* w *S.U.* 003 jest 017, to w następnym *S.U.* 004 kolejnym numerem *PB* będzie 018. Kierownicy wykopów otrzymają **konkretną pulę numerów** do wykorzystania w trakcie swoich prac. Dzięki temu unikniemy dublowania numerów w różnych wykopach.

Każdego dnia zabytkom pozyskanym w trakcie wykopalisk nadajemy **nowy numer PB**. Jeżeli natrafimy na wyraźną koncentrację zabytków w obrębie warstwy, możemy stworzyć dla niej dodatkowy numer *PB*. Tak więc w ciągu jednego dnia możemy mieć kilka *PB nr* dla jednej jednostki stratygraficznej.

Warstwy znajdujące się **między kamieniami posadzek** powinny być traktowane jako osobne *PB* w ramach eksplorowanego depozytu lub jako osobna jednostka stratygraficzna. Między kamieniami mogą znajdować się zabytki, które nie zostały usunięte w trakcie powtarzającego się w przeszłości ich czyszczenia. Tym samym materiał ten może być istotny przy rekonstruowaniu przemian funkcji pomieszczenia. Materiał ten zapewne będzie też datowany na okres wcześniejszy niż materiał związany z opuszczeniem pomieszczenia zdeponowany bezpośrednio na powierzchni bruku.

9.4. Metryczki

Wszystkie metryczki towarzyszące zabytkom powinny być **wypełniane ołówkiem**. Pod wpływem wilgoci zawartej w większości zabytków tusz czy atrament rozplywa się, a wraz z nim wszystkie informacje o materiale. Każdą **metryczkę** należy przed włożeniem do torebki z zabytkami **zapakować w małą torebkę strunową**, która uchroni papier przed mechanicznym zniszczeniem i zabrudzeniem.

MAREA 2018

AREA:

SECTOR:

S.U.:

P.B.:

DATE:

9.5. Dziennik polowy

Oprócz wypełniania formularzy kierownicy wykopów zobowiązani są do prowadzenia dziennika prac terenowych. Dokumentacja ta ma charakter pomocniczy. Wszelkie informacje zawarte w dziennikach w efekcie końcowym powinny być zawarte w kartach wykopaliskowych i raportach.

9.6. Macierz Harrisa

Macierze Harrisa należy przygotowywać nie rzadziej niż raz w tygodniu i dostarczać je na bieżąco wybranym specjalistom, dla których stanowią będą podstawę badań. Zaleca się wykonywanie diagramów Harrisa z wykorzystaniem programu *Stratify*. Doświadczenie pokazuje, że diagramy wykonane przy jego użyciu zawierają mniej błędów o naturze merytorycznej.

Przykład macierzy Harrisa wykonanej w programie *Stratify*

Przy tworzeniu macierzy w *Stratify* dla uczytelnienia diagramów do numeru *S.U.* dodajemy skróty poszczególnych kategorii jednostek stratygraficznych. C – cut; D – deposit; F – floor; In – interface; W – wall; I – instalation.

Przykładowo: 015 D; 107 C; 011 In.

10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

W trakcie prac terenowych dokumentację fotograficzną sporządzają szefowie wykopów. Cała dokumentacja fotograficzna powinna być wykonywana aparatem cyfrowym.

Przy wykonywaniu zdjęć dokumentacyjnych trzeba używać **strzałki północy i miarki**.

Ze względu na duże kontrasty pomiędzy oświetlonymi a zacienionymi partiami wykopów, przy wykonywaniu zdjęć polowych konieczne może być **wykorzystanie płacht**, które umożliwią uzyskanie jednolitego światła.

Każda jednostka stratygraficzna musi być zadokumentowana na od kilku do kilkunastu zdjęciach wykonanych z różnych stron, pod różnymi kątami. Prosimy o wykonywanie możliwie największej liczby DOBRYCH zdjęć poszczególnych jednostek stratygraficznych, w miarę możliwości o różnych porach dnia.

Plany i profile w miarę możliwości powinny być dokumentowane ortofotografiami, które stanowią dokumentację równoprawną dokumentację względem rysunkowej.

Zdjęcia mozaik oraz tynkowanych ścian należy wykonywać zarówno przed, jak i po ich zabezpieczeniu gipsowymi opaskami.

Wszystkie **zdjęcia należy porządkować** sortując je w folderach z numerami jednostek stratygraficznych (np. S.U. 003).

Fotografie dokumentacyjne zwykle nie nadają się do materiałów promocyjnych. Dlatego **ciekawsze jednostki stratygraficzne, atrakcyjne widoki wykopu, ładne detale** fotografujemy czasami również **bez** miarek, strzałek czy tabliczek.

11. RYSUNKI W TERENIE

Za sporządzenie wszelkich planów oraz rysunków przekrojów odpowiedzialny jest kierownik wykopu. Zaleca się, aby wszelkie rysunki terenowe były wykonywane w oparciu o **podrysy wykonane przez geodetę**. W związku z tym trzeba z wyprzedzeniem zaplanować takie prace, bo podrys można uzyskać najszybciej dzień po pomiarach.

Całościowe plany stanowiska wykonuje **rysownik** wskazany przez kierownika misji.

Plany i rysunki profili wykonuje się w **skali 1:20**, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są inne skale.

Dla każdej jednostki stratygraficznej należy wykonać osobny rysunek planu na poziomie jego stropu. W przypadku zagłębień należy wykonać także odpowiednią ilość przekrojów, w zależności od ich formy i jednolitości. Przekrój taki powinien być zaopatrzony w plan z zaznaczeniem linii przekroju. Na rysunkach planów i przekrojów należy zaznaczać niwelacje i wybrane koordynaty (przynajmniej trzy).

Wszelkie **rysunki dokumentacyjne wykonywane w terenie** muszą zawierać **skalę liniową, datę, imię i nazwisko** osoby rysującej oraz **skrótowy opis** tego, co przedstawia. Do rysunków dołączamy legendę objaśniającą zastosowaną konwencję. W przypadku planów i przekrojów wykorzystujemy konwencję przyjętą za podręcznikiem Museum of London Archaeology Service (patrz rysunek poniżej).

Wzór podpisu rysunków polowych:

MAREA 2013 SECTOR X, AREA X, DATA: DD/MM/RRRR IMIĘ NAZWISKO PLAN WYKOPU X, S.U. XXX Ewentualnie inne informacje SKALA 1:20 -----skala liniowa-----PÓŁNOC
--

Wszelkie **rysunki dokumentacyjne zabytków** muszą zawierać skalę liniową, datę, imię i nazwisko rysownika, informacje o zabytku (np. szpila kościana), numer inwentarzowy zabytku, dane metrykalne *Sector/Area/Stratigraphic Unit/PB no.*

· - · - Granica wykopu (gr. 1.5 mm)

———— Warstwa (gr. 1 mm)

———— Kamień w profilu (gr. 0.2 mm)

 Mur (gr. 1.5 m.;
zakreskowanie 120/120/7/45/0)

W1-5-9 Nr S.U. (Times New Roman,
24 pkt, bold)

 Pikieta S.U. (gr. 0.5 mm)

 Niwelacja

 Strzałka północy

 Miarka na plan
0 10 50 100 m

Miarka profilowa

 Ceramika

 Węgiel

 Ob. kamienny

 Metal

 Szkło

 Moneta

 Muszle

 Kości

 Varia

 CBM

 Żużel

Stałe element graficzne

11.1. Plany

Plany powinny być wykonywane raczej w konwencji pojedynczej jednostki stratygraficznej aniżeli planu wielu *jednostek stratygraficznych* (te można wykonać w późniejszym czasie poprzez nałożenie na siebie planów kilku różnych warstw następujących po sobie). Taki zabieg jest pożyteczny zwłaszcza, gdy chcemy pokazać zmiany w przestrzennym układzie budynków na stanowisku. Jednakże ta metoda nie zawsze jest uzasadniona tak, więc często trzeba szukać pośrednich rozwiązań.

	Niwelacje
	Wytyczona granica wykopu
	Zasięg kontekstu
	Krawędź kontekstu przecięta przez wkop
	Krawędź warstwy przeciętej ukośnie
	Niepewny zasięg kontekstu
	Linia przekroju
	Zakreskowanie oznaczające zasięg stoku
	Krawędź wkopu
	Pionowa krawędź
	Wkop ze zmianym nachylenia stoku
	Wkop ze stopniowym profilem
	Wkop z podciętą krawędzią
	Wkop z podciętą krawędzią i stokiem

Konwencje rysunkowe (Na podstawie: *Archaeological Site Manual. Museum of London Archaeology Service, 1994*)

Wzór planu ortofotograficznego

11.2. Przekroje

Rysunki przekrojów (w tym profile wykopowe) wykonujemy metodą stylizowaną, czyli na rysunku ukazujemy wszystkie jednostki stratygraficzne wraz z ich numerami. Przekrój taki powinien zawierać przebieg granic pomiędzy poszczególnymi jednostkami stratygraficznymi. Granice między poszczególnymi warstwami i strukturami zaznaczamy ciągłymi liniami, natomiast styki i negatywy zaznaczamy linią przerywaną. Nie kolorujemy ani nie dekorujemy poszczególnych jednostek stratygraficznych przy użyciu ukośnych linii, kótek itp.

Wzór zwektoryzowanego rysunku profilowego

11.3. Digitalizacja rysunków

Rysunki planów i widoków murów po zeskanowaniu wklejamy do elektronicznej wersji *S.U. sheet*. Przed wklejeniem rysunków do FileMaker-a, należy wyraźnie zaznaczyć na nich opisywaną jednostkę stratygraficzną.

12. POMIARY I MODELE 3D

12.1. Niwelacje

Niwelacje zdejmujemy tylko ze stropów jednostek stratygraficznych. W pamięci *total station* zapisujemy je wykorzystując nazwę jednostki stratygraficznej (np. D-47-3 + kolejny numer pomiaru). Przy zdejmowaniu koordynatów zabytków, nie zapisujemy ich w pamięci Total Station, tylko bezpośrednio na odwrocie metryczki dołączonej do zabytku.

12.2. Przygotowanie materiałów do rekonstrukcji 3D

W miarę możliwości, interesujące struktury należy tak zadokumentować fotograficznie aby można było stworzyć ich model 3D w programie Agisoft PhotoScan. Należy pamiętać przy tym o zdejmowaniu pomiarów charakterystycznych punktów wykorzystując *Total Station*. Umożliwią one w późniejszym czasie wmontowanie modeli w plan stanowiska.

13. ZABYTKI I ICH REJESTRACJA W TERENIE

Dokumentacja poszczególnych kategorii zabytków powinna przebiegać według wytycznych specjalistów odpowiedzialnych za nie (patrz 21. Zabytki).

Domierzanie zabytków z użyciem *Total Station* jest konieczne wtedy, gdy dokładana lokalizacja zabytku w obrębie jednostki stratygraficznej może przynieść istotne informacje. Należy to robić wyłącznie dla jednostek stratygraficznych zinterpretowanych jako: depozycje funkcjonalne (*functional deposition*), depozycje pierwszorzędne (*primary deposition*), tymczasowe porzucenie (*provisional discard*) (patrz 16.1.). Dokładne pomiary zabytków przy użyciu *Total Station* należy też stosować dla wyjątkowych przedmiotów, takich jak rzeźby, inskrypcje, ostraka itp.

WYPEŁNIANIE S.U. SHEETS

Niniejszy rozdział jest podstawowym i najważniejszym źródłem informacji o dokumentacji i interpretacji jednostek stratygraficznych nazywanych przez nas *S.U.* Stosowanie się do zawartych w nim zasad umożliwi szczegółowe porównanie nawarstwień i innych śladów działalności ludzkiej pochodzących z różnych części stanowiska.

Wpisywane w karty interpretacje i opisy jednostek stratygraficznych powinny być na tyle jasne, aby można było na ich podstawie zidentyfikować jeden z poniżej omówionych typów jednostek stratygraficznych.

14. STRATYGRAFIA – S.U. SHEET CZĘŚĆ A

Przy wypełnianiu rubryk związanych ze stratygrafią, zwłaszcza „*above S.U.*” i „*below S.U.*” prosimy o wpisywanie wszystkich numerów jednostek stratygraficznych, które stykają się z opisywaną jednostką. Jednakże należy zaznaczyć przy użyciu okrągłego nawiasu relacje o charakterze zbędnym, np.: *below*: 15, (16), (17).

15. OPIS JEDNOSTEK STRATYGRAFICZNYCH – S.U. SHEET CZĘŚĆ B

15.1. Warstwy

Warstwa jest horyzontalnym depozytem powstałym w wyniku działalności procesów geologicznych/geomorfologicznych (warstwa naturalna/*natural layer*) lub utworzonym przez lub w związku z działalnością człowieka (*man-made layer*). Warstwa może powstać także w wyniku połączenia procesów naturalnych i tych związanych z działalnością ludzi. Każda warstwa charakteryzuje się konkretnymi właściwościami, które odróżniają ją od depozytów znajdujących się powyżej i poniżej niej.

Spośród wielu różnych cech warstwy należy zadokumentować tylko te, które da się opisać w warunkach polowych. Opisy warstw powinny zawierać także informacje odnośnie metody ich eksploracji. Cechy takie jak: zwartość, kolor i wilgotność warstwy, powinny być opisane najlepiej zaraz po odstąpieniu warstwy, w jej naturalnym stanie, zanim wyschnie na słońcu.

Opis warstwy (część z kryteriów odnosi się także do zagłębień):

15.1.0. Ogólny opis (general description) - w tym punkcie powinien znaleźć się bardzo zwięzły opis jednostki stratygraficznej (np. Północny mur pomieszczenia D17; posadzka pomieszczenia D37; naczynie podłogowe w pd-wsch. narożniku pomieszczenia D/23.1).

15.1.1. Zwartość (compaction) – bez specjalistycznego sprzętu w warunkach polowych dokumentacja tego atrybutu jest ograniczona do wrażenia i doświadczenia osoby opisującej. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo opisanie tej samej zwartości w różny sposób stosuje się zawężoną trzy stopniową skalę.

a. Sedyment luźny – charakteryzuje się najniższą zwartością, przesypuje się między palcami, może być eksplorowany gołą ręką. Tego typu zwartość sedymentu na stanowisku jest najbardziej charakterystyczna dla współczesnych nawarstwień utworzonych w wyniku działalności rabunkowej lub naturalnych wydm piaszkowych.

b. Sedyment zwarty – jego eksploracja jest nie możliwa przy użyciu dłoni, konieczne jest wykorzystanie narzędzi.

c. Sedyment bardzo zwarty – eksploracja warstwy przy użyciu szpachelek i łopaty jest trudna, koniecznym jest użycie kilofka lub kilofa. Sedyment podczas eksploracji odchodzi w grudkach.

15.1.2. Kolor (color) – jest jednym z głównych kryteriów opisu sedymentu. Dla uzyskania powtarzalnych opisów we wszystkich wykopach, najlepiej stosować *Munsell Soil-Color Charts*. Najlepiej podaje angielską nazwę koloru z palety oraz jego numer. W przypadku braku *Munsella*, kolory opisujemy na wycucie, używając jednego bądź zestawienia dwóch kolorów (np. brązowy, czerwono-szary, szarawo pomarańczowy; angl. brown, blackish brown, reddish gray). Używamy **tylko podstawowych nazw kolorów** (określenia typu łososiowy, grafitowy, brzoskwiński czy kobaltowy **zdecydowanie nie są profesjonalne** :).

15.1.3. Skład sedymentu (*composition*) – opis frakcji występujących w warstwie powinien zawierać identyfikację większych frakcji pyłu i pozostałych większych frakcji. Identyfikacji drobnych frakcji dokonuje się poprzez rozsypanie reprezentatywnej próbki sedymentu na kartce papieru milimetrowego i odnotowanie obecności ziaren o przedziałach wielkości zgodnie ze skalą Friedmana (patrz tabela poniżej). Należy też w przybliżeniu próbować określić, która z frakcji jest dominująca.

A	Głazy i kamienie (<i>boulders</i>)	Milimetry	Centymetry
A1	Bardzo duże	> 2048 mm	> 204.8 cm
A2	Duże	1024 – 2048 mm	102.4 – 204.8 cm
A3	Średnie	512 – 1024 mm	51.2 – 102.4 cm
A4	Małe	256 – 512 mm	25.6 – 51.2 cm
B	Otoczaki (<i>cobbles</i>)		
B1	duże	128 – 256 mm	12.8 – 25.8 cm
B2	małe	64 – 128 mm	6.4 – 12.8 cm
C	Żwir (<i>pebbles</i>)		
C1	Bardzo gruboziarnisty	32 – 64 mm	3.2 – 6.4 cm
C2	Gruboziarnisty	16 – 32 mm	1.6 – 3.2 cm
C3	Średni	8 – 16 mm	0.8 – 1.6 cm
C4	Drobny	4 – 8 mm	0.4 – 0.8 cm
C5	Bardzo drobny	2 – 4 mm	0.2 – 0.4 cm
D	Piasek (<i>sand</i>)		
D1	Bardzo gruboziarnisty	1 – 2 mm	0.1 – 0.2 cm
D2	Gruboziarnisty	0.5 – 1 mm	0.05 – 0.1 cm
D3	Średni	0.25 – 0.5 mm	0.025 – 0.05 cm
D4	Drobny	0.125 – 0.25 mm	0.0125 – 0.025 cm
D5	Bardzo drobny	0.063 – 0.125 mm	0.0063 – 0.0125 cm
E	Pył (<i>silt</i>)		
E1	Bardzo gruboziarnisty	0.031 – 0.063 mm	
E2	Gruboziarnisty	0.016 – 0.031 mm	
E3	Średni	0.008 – 0.016 mm	
E4	Drobny	0.004 – 0.008 mm	
E5	Bardzo drobny	0.002 – 0.004 mm	
F	łł (<i>clay</i>)	< 0.002 mm	

Odróżnienie łu od drobnych frakcji pyłu jest praktycznie niemożliwe przy wykorzystaniu tej metody. Dlatego też należy stosować równocześnie test opisany na poniższym grafie:

Określanie składu sedymentu (Na podstawie: Archaeological Site Manual, Museum of London Archaeological Service, 1994)

Przy opisie sedymentów prosimy o nie używać takich słów jak „ziemia” czy „głina”.

15.1.4. Wilgotność (*humidity*) – jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na stan zachowania zabytków. Dlatego też wilgotność sedymentu musi być koniecznie odnotowana. Przy opisie wilgotności stosujemy uproszczoną trzystopniową skalę:

a. suchy – dotyczy w większości wypadków warstw powierzchniowych, sedyment jest sypki lub bardzo kruchy i bez śladów wilgoci;

b. wilgotny – wilgoć jest wyraźnie zauważalna jednakże sedyment nie przybiera formy błota;

c. bardzo wilgotny – sedyment ze względu na dużą wilgoć jest bardzo plastyczny.

15.1.5. Domieszki (*admixtures*) – w tym punkcie należy odnotować obecność w sedymentcie następujących rzeczy: rozdrobnione muszle, popiół, wapno. W oparciu o skalę Friedmana (patrz tabela powyżej) należy rozpoznać żwir, otoczaki i głązy. W przypadku wszystkich domieszek należy określić ich przybliżony udział w całości sedymentu oraz, czy są z nim dobrze przemieszane. W przypadku głązów należy określić czy noszą one ślady obróbki. Odnotowując rozmiar większych frakcji podajemy przybliżoną wielkość, używając trzech wymiarów odpowiadających długości, szerokości i grubości (np. 14 cm x 10 cm x 5 cm).

15.1.6. Inkluzje (*inclusions*) – punkt ten odnosi się do materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie eksploracji warstwy. Powinien on zawierać bardzo ogólne uwagi odnośnie zabytków, które wnoszą coś do interpretacji funkcjonalnej jednostki stratygraficznej. Możemy też odnotować brak pewnych kategorii zabytków, (np. w wielu wypadkach brak kości zwierzęcych może być pomocny przy identyfikacji funkcji jednostki stratygraficznej). W opisie uwzględniamy informacje o stanie zachowania zabytków, zwłaszcza naczyń ceramicznych. Wiedza odnośnie

obecności całych bądź wyklejających się w całości naczyń może być istotnym elementem podczas analizy kontekstualnej.

15.1.7. Zasięg, miąższość i pozycja (*extent, thickness and position*) – w tym punkcie należy opisać dokładne położenie jednostki stratygraficznej, np. „warstwa znajduje się we wschodniej części wykopu, jej zachodnia granica jest oddalona o 150 cm na zachód od wschodniego profilu”. Koniecznym jest także określenie miąższości warstwy lub wysokości zagłębienia. Wymiary te powinny być podawane osobno dla różnych części jednostki stratygraficznej i różnic w miąższości, np. „Warstwa w centralnej części ma miąższość 30 cm, w kierunku wschodnim wyłyca się. W zachodniej części miąższość warstwy jest największa i mierzy 40 cm”. Należy także podać wymiary jednostki stratygraficznej na poziomie jego wyznaczenia.

15.1.8. Którego profilu „dotyka”... i jest ograniczone przez...? (*touches baulk and limited by*) – określenie, jakimi konstrukcjami ograniczony jest opisywany kontent jest istotne, zwłaszcza w przypadku, gdy nie ma między nimi bezpośredniej relacji stratygraficznej (np. warstwa ograniczona od wschodu przez mur, od zachodu przez profil). Należy odnotować także, w których profilach widoczna jest omawiana jednostka stratygraficzna, co w przyszłości może ułatwić odszukanie interesującej nas jednostki stratygraficznej w dokumentacji rysunkowej profili.

15.1.9. Integralność (*integrity*) - w tym punkcie należy odnotować czy S.U. został odstąpiony w całości i czy był eksplorowany w całości. Jeżeli nie, trzeba podać niwelacje poziomu, na jakim badania zostały zakończone. Jest to szczególnie istotne w przypadku warstw, które nie zostały do końca wyeksplorowane w trakcie kończącego się sezonu wykopaliskowego. Zdjęte niwelacje będą punktem odniesienia dla przyszłych badań.

15.1.10. Metoda eksploracji (*method of exploration*) – jest to ważna informacja przy ocenie reprezentatywności pozyskanego materiału zabytkowego. W tym punkcie należy dokładnie opisać, jakimi narzędziami pracowano, czy przesiewano wyeksplorowany depozyt oraz w jaki sposób to robiono. Należy także odnotować czy jednostka stratygraficzna była usuwana warstwami mechanicznymi (np. 10 cm ustalone odgórnie) czy plastycznymi (eksploracja w obrębie naturalnych granic).

15.1.11. Nasycenie zabytkami (*artefacts percentage*) – określa przybliżony udział wszystkich kategorii zabytków w warstwie, podawany przy wykorzystaniu arbitralnie wyznaczonych przedziałów: 0%, 1-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%. Należy także określić, która z kategorii zabytków jest najliczniejsza, co może pomóc przy funkcjonalnej identyfikacji jednostki stratygraficznej.

15.1.12. Kształt (*shape*) – w przypadku warstw należy opisać przebieg poziomych granic jednostek stratygraficznych oraz jej kształt w przekroju. Przy opisie zagłębień, oprócz kształtu w planie, w opisie powinny znaleźć się informacje o kształcie narożników (np. „okrągłe” lub „kanciaste”); wymiarów (szerokość zagłębienia w jego górnej, środkowej i dolnej części, oraz największa głębokość); nachylenia stoków w różnych częściach (patrz rysunek poniżej); należy też określić, czy ściany zagłębienia są zniszczone; jeżeli zagłębienie ma formę podłużną należy określić jego orientację poprzez podanie azymutu (czyli kąta odchylenia od kierunku północnego).

GÓRNA KRAWĘDŹ WKOPU

Ostra

Stopniowa

Niezauważalna

NACHYLENIE STOKU

Płaskie

Średnie

Ostre

DOLNA KRAWĘDŹ WKOPU

Ostra

Stopniowa

Niezauważalna

KSZTAŁT DNA WKOPU

Trójkątny

Płaski z ukośnymi ścianami

Zaokrąglony

Płaski z prostymi ścianami

Kształty zagłębień (Na podstawie: Archaeological Site Manual, Museum of London Archaeological Service, 1994)

15.1.13. Sterylność (*sterility*) – w wielu wypadkach warstwy są zaburzone, np. w wyniku działalności rabunkowej, dlatego konieczne jest określenie, w jakim stopniu materiał zawarty w depozycie może być przemieszany. W przypadku warstw, z których pobierane są próbki botaniczne należy zwrócić uwagę także na zanieczyszczenia pojawiające się w trakcie eksploracji (np. przemarsz przez wykop mrówek).

15.1.14. Konserwacja (*conservation*) – opisujemy wszelkie działania konserwacyjne, które wykonano w celu zabezpieczenia jednostki stratygraficznej (np. posadzek, murów itp.)

15.2 Architektura (*structure*)

Często zdarza się sytuacja, że opisywany mur stanowi część dwóch różnych *sectors* (np. pomieszczeń). W takim przypadku należy stworzyć osobne *S.U. sheets* dla każdego *sector* i na każdej z *S.U. sheets* w rubryce „equal to” odesłać do odpowiedniego jednostki stratygraficznej z sąsiedniego *sector*.

Należy pamiętać, że – jeśli to tylko możliwe – opis muru musi być wykonany w oparciu o ogląd obu lic.

15.2.0. Ogólny opis (general description) - w tym punkcie powinien znaleźć się bardzo zwięzły opis jednostki stratygraficznej (np. Północny mur pomieszczenia D17; posadzka pomieszczenia D37; naczynie podłogowe w pd-wsch. narożniku pomieszczenia D/23.1).

15.2.I. Materiał (*material*) - identyfikacja materiału, z którego wzniesiono mur. W większości przypadków będzie to wapień. Znacznie rzadziej wykorzystywany były cegły wypalane i suszone. Należy określić, czy mur został wzniesiony z ciosów kamiennych czy nieobrobionego materiału. W pierwszym wypadku należy także zwrócić uwagę na ewentualne ślady obróbki kamienia pozostawione przez dłuta i inne narzędzia.

15.2.II. Wielkość materiału (*size of material*) – należy podać rozmiary najmniejszych i największych kamieni znajdujących się w murze, oraz określić w przybliżeniu przeciętne wymiary materiału użytego do jego wzniesienia.

15.2.III. Wykończenie lica (*finish*) – odnotowujemy, czy materiał budowlany w postaci tłuczniwa kamiennego został przycięty w celu wyrównania lica (patrz rysunek poniżej).

15.2.IV. Typ wążku (*coursing*) – w tym punkcie należy podać, jaki wążek lub wążki murarskie zostały wykorzystane w opisywanym murze (patrz rysunek poniżej). Trzeba także określić jednolitość techniczną i staranność wykonania wążku.

Proste wążki i wykończenie murów (Na podstawie: Archaeological Site Manual, Museum of London Archaeological Service 1994)

15.2.V. Rzędy (rows) – podajemy ilość zachowanych rzędów kamieni oraz wysokość każdego z nich.

15.2.VI. Pokrycie (covering) – informacje odnośnie typu tynku lub malowidła, techniki, w jakiej zostały wykonane, ilości warstw, stanu zachowania oraz tego, czy tynk przykrywa krawędzie posadzki czy też nie. Po zadokumentowaniu rysunkowym i fotograficznym muru, tynki trzeba zabezpieczyć gipsowymi opaskami, które ochronią je przed dalszą degradacją.

15.2.VII. Materiał wiążący (bounding material) – oprócz określenia typu zaprawy, należy odnotować jej stan zachowania (czy jest wklęsła, czy też wystaje przed lico muru, patrz rysunek poniżej), oraz szerokość fug.

Kształt i stan zachowania fug (na podstawie: Archaeological Site Manual, Museum of London Archaeological Service 1994)

15.2.VIII. Orientacja muru i pozycja (orientation and position) – wykorzystując kompas należy podać azymut, czyli kąt odchylenia od kierunku północnego. Za punkt odniesienia powinien służyć zawsze południowy kraniec muru.

15.2.IX. Wymiary (dimensions) – podajemy najniżej i najwyżej zachowaną wysokość; długość i szerokość muru.

15.2.X. Powiązane struktury (associated structures) – w tym punkcie powinien znaleźć się opis przewiązania muru z innymi murami (wraz z ich numerami), oraz informacja o ich względnej chronologii w stosunku do innych powiązanych struktur. Jest to także odpowiednie miejsce do odnotowania ewentualnej obecności murów poniżej i powyżej opisywanej struktury. Należy także określić czy mur jest posadowiony na posadzce czy też nie jest z nią bezpośrednio związany.

15.2.XI. Dodatkowe elementy muru (features) – należy dokładnie opisać wszelkie dodatkowe części składowe muru. Mogą być nimi progi, nadproża, węgary, otwory okienne, otwory na belki podtrzymujące wyższe kondygnacje, czy też otwory stanowiące negatywy drewnianych konstrukcji. Wszystkie te elementy stanowią integralną część murów. Przy opisie trzeba podać dokładne wymiary i pozycję każdego z nich..

15.2.XII. Forma (form) – określamy, czy opisywana struktura jest ścianą nośną, wewnętrzną/zewnętrzną, działową, czy też ławą fundamentową, odsadzką, łukiem. W tym miejscu zamieszczamy wyłącznie oczywiste obserwacje, a nie interpretacje.

15.2.XIII. Inkluzje (inclusions) – odnotowujemy obecność naczyń ceramicznych w tynkowaniu. Ceramika i inne materiały mogą stanowić także wypełnienie konstrukcji muru.

15.2.XIV. Stan zachowania (preservation) – w tym miejscu zawieramy opis uwzględniający informacje o ewentualnym przekrzywieniu muru, (które lico i w jaką stronę), spękaniach przebiegających wzdłuż i wszerz oraz, ogólnym stanie (czy mur się rozpada).

15.2.XV. Konserwacja (conservation) – opisujemy wszelkie działania konserwatorskie, które zostały podjęte względem danej struktury.

Wszelkie wyraźne ślady modyfikacji w obrębie muru (zamurowania, otwory, które zostały wybite już po wzniesieniu muru) powinny być zadokumentowane, jako osobna jednostka stratygraficzna.

16. IDENTYFIKACJA JEDNOSTEK STRATYGRAFICZNYCH – S.U. SHEET CZĘŚĆ C

Archaeologists have gone from the one extreme of viewing a site as spatially and behaviorally undifferentiated rubbish to the other extreme of viewing remains as mostly reflecting their locations of use in activities. At this point it appears that neither extreme is often the actual case.

(Schiffer 1987, 98)

Identyfikacja jednostek stratygraficznych pod względem funkcjonalnym jest podstawowym i jednym z najważniejszych zadań archeologów. Zadanie to nie jest proste i często wymaga połączenia wiedzy płynącej z analizy fizycznych cech *jednostek stratygraficznych* oraz zabytków z nimi związanymi. Poniżej zamieszczono listę typów jednostek stratygraficznych, z którymi można się spotkać w trakcie prac w Marei. **Lista ta jest zamknięta i nie można jej poszerzać bez wcześniejszego uzyskania zgody kierownika prac terenowych.** W niektórych sytuacjach, gdy ewidencja archeologiczna nie dostarcza danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację, dopuszcza się przypisanie jednostce stratygraficznej większej liczby możliwych interpretacji. Jednakże takie przypadki muszą być przedyskutowane z kierownikiem prac terenowych i dokładnie opisane w dokumentacji. Opis taki powinien zawierać, między innymi, informacje o tym, czego brakuje do właściwej identyfikacji danej jednostki stratygraficznej.

Por. załączony na końcu rozdziału graf z hierarchią typów jednostek stratygraficznych).

16.1. Warstwy

Warstwy osadnicze (*occupation layers*) – należą do nich wyłącznie warstwy utworzone umyślnie przez człowieka w związku z jego funkcjonowaniem w danym miejscu.

Ta kategoria dzieli się na:

- warstwy konstrukcyjne: (patrz poniżej, 16.1.1 – 16.1.3)
- warstwy użytkowe (*habitation layers*): (patrz poniżej, 16.1.4 – 16.1.7)
- warstwy opuszczeniowe (*abandonment layer*): (patrz poniżej, 16.1.8 – 16.1.9)
- warstwy poopuszczeniowe (*post-occupational layers*) (patrz poniżej, 16.1.10 – 16.1.11)
(w ich skład wchodzi wszelkie depozyty uformowane zarówno przez procesy naturalne jak i/lub związane z ludzką działalnością, następujące po opuszczeniu stanowiska, jego konkretnych części lub poszczególnych budowli).
- warstwy kulturowe (*cultural layers*): (patrz poniżej, 16.1.12 – 16.1.13)
- warstwy niekulturowe (*non-cultural layers*): (patrz poniżej, 16.1.14 – 16.1.16)

16.1.1. Podkład pod podłogę (*floor substrate*): jest warstwą poziomującą, utworzoną w obrębie pomieszczenia lub nieograniczonej przestrzeni w celu zbudowania podłogi. Podłoga, która pierwotnie znajdowała się nad podkładem, nie musi być zawsze zachowana, jest tak zwłaszcza w przypadku posadzek z wylewki z zaprawy wapiennej. Podkłady pod podłogę zazwyczaj są bardzo zwarte i składają się z kamieni o różnych wymiarach oraz sedymentów wymieszanych z wapnem, stanowiących element stabilizacyjny i wiążący. Tego rodzaju konstrukcje są typowe dla okresu rzymskiego oraz bizantyjskiego i znajdują się tuż pod posadzkami. We wcześniejszych i późniejszych fazach popularniejsze są natomiast posadzki bez wyraźnego podkładu, spoczywające bezpośrednio na warstwie niwelacyjnej. Na innych stanowiskach archeologicznych zaobserwowano, że obiekty ceramiczne z takich warstw są zazwyczaj bardzo pofragmentowane.

16.1.2. Wypełnisko zagłębienia fundamentowego (*foundation fill*): jest depozytem napotykanym w zagłębieniach (*ditch*) (same zagłębienia fundamentowe powinny być dokumentowane jako osobne jednostki stratygraficzne, patrz 16.4.4. Rów), które były wykonane w celu wzniesienia muru lub innej struktury architektonicznej. Wypełniska fundamentowe zazwyczaj składają się z wymieszanego, drugorzędnego materiału, wyrzuconego do zagłębienia po wzniesieniu muru. Typowymi domieszkami są średniej wielkości kamienie.

16.1.3. Warstwa niwelacyjna (*terracing fill*): jest wykonywane w celu podniesienia i/lub wyrównania poziomu na potrzeby wzniesienia jakiejś konstrukcji, np.: budynku. Warstwy takie mogą być zbliżone do wypełnisk fundamentowych, jednakże różnią się od nich wymiarami i rozmiarem przedsięwzięcia.

16.1.4. Depozycja funkcjonalna (*functional deposition*): odnosi się do przedmiotów, które znalazły się w depozycie w wyniku czynności związanych z użytkowaniem danego obiektu lub przestrzeni zgodnie z jego zasadniczym przeznaczeniem. Np.: palenisko może zawierać elementy wykorzystywane do kontroli ognia lub podtrzymywania naczyń kuchennych.

16.1.5. Depozycja pierwszorzędna (*primary deposition*): również odnosi się do przedmiotów, które znalazły się w depozycie, podczas głównego okresu użytkowania danego obiektu. Ten podtyp jednostek stratygraficznych różni się od depozycji funkcjonalnej tym, że powstanie depozytu nie wynikało ze zwykłych czynności związanych z danym miejscem lecz, wyrzucenia lub zgubienia tworzących go przedmiotów w danym miejscu. Warstwy powstałe w wyniku depozycji pierwszorzędnej składają się z małych, pofragmentowanych przedmiotów (śmiec), które niewiele mogą powiedzieć o funkcji danej przestrzeni.

Podczas funkcjonowania obiektów, ich podłogi są zazwyczaj sprzątane, więc przedmioty utrudniające codzienne czynności lub postrzegane, jako odpadki są systematycznie usuwane. Tylko drobne przedmioty pozostają na miejscu, wpadając między kamienie płytowania posadzki czy ulicy, lub zostawszy wdeptane w nieutwardzony poziom podłogowy. Takie zabytki są zazwyczaj spotykane w cienkich, zwartych warstwach, czy to bezpośrednio nad powierzchnią posadzki czy też zmieszanych z powierzchnią użytkową, lub bezpośrednio pod nimi. Składają się na nie przeważnie małe objekty ze śladami deptania, takimi jak otarcia i wżery. W takich depozytach, poszczególne typy naczyń będą reprezentowane przez pojedyncze skorupy. Takie depozyty mogą zawierać także małe elementy biżuterii i/lub monety.

16.1.6. Tymczasowe porzucenie (*provisional discard*): odnosi się do przedmiotów znajdujących się w depozycie w wyniku tymczasowego odłożenia materiałów, najprawdopodobniej w miejscu pierwotnego ich użytkowania, z zamiarem późniejszego wykorzystania, przerobienia i/lub wtórnego wykorzystania. Na przykład, nadwyżka cegieł może być odłożona w trakcie, lub po wzniesieniu muru, tworząc tym samym zespół materiału budowlanego, który będzie można wykorzystać, jako materiał naprawczy. Miejszem takiej depozycji bywają najczęściej narożniki pomieszczeń, dziedzińców oraz przestrzenie niezwiązane z codziennymi zajęciami.

16.1.7. Depozycja drugorzędna (*secondary deposition*): są to jednostki stratygraficzne powstałe poprzez systematyczne deponowanie odpadków w miejscach niezwiązanych z przestrzenią życiową i pracą czyli na śmietnikach. Artefakty z takich depozytów są z definicji niepowiązane funkcjonalnie z miejscem, w którym zostały znalezione. Jednakże, jeśli taki depozyt da się powiązać z jakąś przestrzenią użytkową, może on dostarczyć istotnych informacji o modelu konsumpcji i produkcji. Depozyty odpadków drugorzędnych zawierają koncentracje artefaktów i ekofaktów, zwłaszcza potłuczoną ceramikę i/lub kości zwierzęce. Naczynia ceramiczne zachowują się raczej w dużych fragmentach z niewielką ilością śladów wynikających z czynników podepozycyjnych. W takich depozytach zdarzają się fragmenty skorup, które da się ze sobą skleić, co pozwala częściowo odtworzyć naczynia, natomiast całe naczynia lub inne przedmioty są rzadkie. Przedmioty metalowe są obecne w niewielkiej ilości i są zazwyczaj połamane lub zniszczone w inny sposób. Kości zwierzęce mogą stanowić specyficzny typ odpadków rzeźniczych, kuchennych lub konsumpcyjnych.

16.1.8. Opuszczeniowa depozycja odpadków (*deposition of refuse during abandonment*): kiedy dochodzi do przewidzianego opuszczenia budowli, jej mieszkańcy rozluźniają swoje standardy czystości i wyrzucają przedmioty blisko miejsc, w których z nich korzystali. Czasami takie depozyty zawierają wystarczającą ilość materiału, by dało się połączyć pozostałości archeologiczne z funkcją pomieszczenia. Warstwy z odpadkami związanymi z opuszczaniem obiektów są zwykle zlokalizowane w górnej części ostatniego poziomu chodzenia i są zmieszane z gruzem pochodzącym z zawalenia się pobliskich murów.

To czy depozyty opuszczeniowe zawierają dużą ilość materiału zabytkowego związanego z użytkowaniem budowli zależy od czynników poprzedzających moment opuszczenia. Są nimi: warunki opuszczenia danego miejsca (nagle lub powolne, planowane lub nie); dostępność środków transportu lub odległość do kolejnego miejsca zamieszkania. Znaleźiska ceramiczne nie są zwykle zbytnio pofragmentowane i noszą stosunkowo niewiele śladów wytarcia wynikających z procesów podepozycyjnych. Warstwy związane z końcem osadnictwa często zawierają naczynia, które można skleić w całości lub częściowo, a także nieco przedmiotów metalowych (zwłaszcza takich, jak, np. okucia architektoniczne, zawiasy, gwoździe).

16.1.9. Zbieractwo w fazie opuszczeniowej (*curate behaviour during abandonment*): nie są odzwierciedleniem depozycji obiektów, ale raczej odzwierciedleniem niezdeponowania lub usunięcia. Tego typu zachowanie odznacza się transportem obiektów na inne miejsce zamieszkania w związku z opuszczeniem wcześniejszego stanowiska. Większość, jeśli nie wszystkie depozyty związane z opuszczeniem stanowiska noszą ślady grabieży i/lub zbierania pozostałości. W skrajnych przypadkach opuszczane pomieszczenia mogą być całkowicie opróżnione ze swojego wyposażenia. Dlatego, należy zwracać uwagę na to czy z okien mogły zostać usunięte szyby, a z progów elementy zawiasów. Ich obecność lub brak może być wskazówką co do modelu przetwarzania materiału budowlanego oraz warunków, w jakich doszło do opuszczenia stanowiska.

16.1.10. Pookupacyjna depozycja odpadków (*post-occupational deposition of refuse*): opuszczone budowle są często używane jako śmietniska przez mieszkańców dalej zamieszkujących daną osadę. Rozróżnienie odpadków zdeponowanych podczas opuszczenia i śmieci, których pozbyto się po opuszczeniu danego miejsca może być trudne. Jednak depozyty pookupacyjne charakteryzują się obecnością bardziej pofragmentowanych i zużytych naczyń, mniejszą liczbą metalowych narzędzi i większą liczbą kości zwierzęcych. Depozycja odpadków następująca po opuszczeniu danego miejsca często przybiera formę grubszych warstw, które są bardziej jednorodne pod względem składu, t.j. zawierają mniejszą ilość domieszek i inkluzji związanych z rozpadem murów.

16.1.11. Zbieractwo w fazie pookupacyjnej (*post-occupational curate behavior*): po opuszczeniu stanowiska, obiekty pozostawione przez pierwotnych mieszkańców mogą być wtórnie wykorzystywane przez ludzi żyjących w okolicy. Różnice między zbieractwem w fazie opuszczeniowej a pookupacyjnej są bardzo trudne do uchwycenia. Jednakże, jeśli uda się udowodnić jego obecność, będzie to miało konkretne znaczenie dla dalszej analizy i wnioskowania.

16.1.12. Warstwy erozyjne (*erosional layers*): są formowane poprzez naturalną depozycję materiału w związku z procesem erozji i sedymentacji. Warstwy erozyjne stanowią zazwyczaj górne warstwy sekwencji stratygraficznej. Mogą mieć zarówno luźną jak i zwartą luźną formę oraz zawierają niewielką ilość rozproszonych artefaktów. Często spotykanymi inkluzjami i domieszkami są niewielkie kamienie. Ceramika niekiedy jest bardzo pofragmentowana, lecz w większości wypadków skorupy mają zerodowaną powierzchnię i zaokrąglone przetomy. Bardzo niewiele albo żadne fragmenty nie dają się ze sobą połączyć.

16.1.13. Proces formowania gleby (*soil formation processes*): procesy formowania gleby są najbardziej aktywne pod poziomami chodzenia. To one odpowiadają za homogenizację sedymentu wynikającą z naturalnych przemian materii organicznej. Proces formowania gleby może następować także na starożytnym poziomie chodzenia.

16.1.14. Zaburzenia zwierzęce/roślinne (*faunal/floral turbaion*): W niektórych przypadkach, można zidentyfikować zaburzenia związane z ukorzeniem się roślin i przekopywaniem gleby przez zwierzęta. Ślady takich zaburzeń nie są

same w sobie nawarstwieniami, lecz raczej rozpoznawalnymi aspektami warstw. W przypadku identyfikacji tego typu depozytów należy zadokumentować go w podobny sposób jak soczewki (patrz 16.2.1. Soczewki).

6.1.15. Naturalny stopniowy rozpad (*natural gradual collapse*): do tego typu depozytów zaliczają się warstwy utworzone poprzez stopniowy rozpad opuszczonych struktur. W obrębie takich depozytów można często rozróżnić poszczególne elementy budynku (elementy stropu, murów), a tym samym odtworzyć sekwencję jego rozpadu (analiza taka jest jak najbardziej wskazana). Zawalenie się dachu może być na przykład rozpoznane dzięki obecności koncentracji zaprawy z odciskami trzciny, płyt wapiennych, gwoździ lub warstwy sedymentu, z którego wykonana była konstrukcja płaskiego dachu. Okazjonalne i regularne ślady spalenizny mogą być śladami drewnianych konstrukcji nośnych. Zawalisko dachu zazwyczaj jest przykryte przez depozyt w postaci materiału budowlanego pochodzącego z murów budowli (bloki kamienne, kamień tłuczony, cegły, tynki i zaprawy wapienne). Oprócz inkluzji w postaci elementów architektonicznych, warstwy powstałe poprzez naturalne, stopniowe zawalenie się budynku zazwyczaj zawierają niewielką ilość innych artefaktów. Warstwy tego typu występują najczęściej wraz z materiałem erozyjnym stopniowo wypełniającym zawalającą się budowlę.

16.1.16. Jednorazowy rozpad (*Evenemental collapse*): są to zdarzenia (a nie procesy), związane z rozpadem wywołanym przez ludzi lub w następstwie naturalnego zjawiska uszkadzającego strukturę budynku. Ich przyczyną może być zużycie materiału konstrukcyjnego, pożary, trzęsienia ziemi, tsunami. Przykładem takiego depozytu może być przewrócony mur.

16.2. Soczewki i koncentracje

16.2.1. Soczewki (*lens*)

Soczewka jest akumulacją specyficznych sedymentów w obrębie warstwy. Jej przykładem może być popiołowy depozyt w warstwie powstałej w wyniku destrukcji dachu. Soczewki mogą powstawać zarówno w wyniku procesów naturalnych, jak i w związku z działalnością człowieka. Ich obecność w obrębie innych depozytów może mieć ważne konsekwencje dla interpretacji formowania się stanowiska archeologicznego, choć ze względu na to, że są częścią warstw, są mniej istotne pod względem chronologii względnej.

W ich opisie rejestruje się te same atrybuty, jak w przypadku warstwy, jednakże nie traktuje się ich, jako osobne jednostki stratygraficzne. Informacje o soczewce powinny być zawarte na karcie jednostki stratygraficznej w, której została odkryta. W takich wypadkach należy zrobić osobny opis dla głównej części depozytu i dla soczewki w tym samym okienku *description*.

16.2.2. Koncentracje (*concentrations*)

Koncentracje to akumulacje znalezisk w obrębie warstw. Są zbliżone do soczewek, jednakże zamiast sedymentu, koncentracja składa się z artefaktów lub ekofaktów. Mając do czynienia z koncentracją, ważnym jest odniesienie się do liczby i natury znalezisk, oraz do jej pozycji w obrębie jednostki stratygraficznej. Koncentracje mogą być przypadkowo zgubionymi przedmiotami (np. naczynia w studni) lub nagromadzenie konkretnych materiałów. Koncentracje mogą wiązać się także z procesem opuszczenia stanowiska, kiedy to zespół pewnych obiektów może zostać pozostawiony. Materiał pochodzący z koncentracji znajdujących się w obrębie warstw należy dokumentować jako osobny PB i opisywać jako część depozytu, w którym ją znaleziono.

16.3 Styki (*interface*)

Styki są horyzontalnymi lub wertykalnymi powierzchniami, bez miąższości, oddzielającymi od siebie inne typy jednostek stratygraficznych i/lub uzupełniającymi względną sekwencję stworzoną przez inne jednostki stratygraficzne. Ponieważ styki są abstrakcyjną jednostką stratygraficzną, nie można im przypisać żadnych atrybutów. Jednakże są bardzo ważne dla rekonstrukcji dokładnej relatywnej chronologii stanowiska, dlatego też powinny być

rejestrowane i identyfikowane w oparciu o poniższą charakterystykę. Styki między warstwowe nie otrzymują osobnych numerów jednostek stratygraficznych, natomiast dostają je styki następujące:

16.3.1. Poziomy styk obiektowy (*horizontal layer interfaces or surfaces of non-deposition*): są to górne powierzchnie warstw powstałych w wyniku działania człowieka lub natury. Ten typ styku reprezentuje poziom chodzenia, na którego powierzchni nie zakumulował się jeszcze sedyment. Na takich powierzchniach mogą znajdować się także artefakty, doskonałym tego przykładem mogą być badania powierzchniowe, w trakcie których pozyskuje się materiał niezdeponowany w warstwach. Należy wziąć także pod uwagę fakt, że w przeszłości istniały poziomy chodzenia lub powierzchnie niedepozycyjne, które obecnie mogą być pogrzebane. Taką powierzchnię użytkową w obrębie warstwy może wskazywać koncentracja znalezisk monet na dużej powierzchni na tym samym poziomie. Jeśli istnieją przesłanki, by zidentyfikować poziom chodzenia w obrębie nawarstwienia, należy go włączyć do rekonstruowanej sekwencji. W wypadku braku wyraźnej ewidencji wskazującej na istnienie poziomu użytkowego między nawarstwieniami nie tworzymy osobnych jednostek stratygraficznych.

16.3.2. Styk poziomu zachowania (*level of preservation interface*): ten typ styku jest używany przede wszystkim w przypadku architektury i reprezentuje stan zachowania górnej powierzchni jednostki stratygraficznej, np. korony muru lub posadzki. Przy opisie tego typu jednostek stratygraficznych najważniejsza jest próba odpowiedzi na pytanie, co mogło mieć wpływ na stan zachowania opisywanej struktury, a także w wyniku jakich procesów lub zdarzeń ucierpiała.

16.3.3. Feature interface (*feature interface*): ten typ styku jest wynikiem destrukcji istniejącej wcześniejszej stratyfikacji. Typowym *feature interface* jest powierzchnia pomiędzy częściowo rozebrany starszym murem a postawioną na nim nową strukturą. W Marei taka sytuacja jest często spotykana i wynika z wykorzystywania starszych murów jako fundamentów pod późniejsze konstrukcje.

16.3.4. Styk modyfikacji (*modification interface*): ten typ styku grupuje powierzchnie utworzone poprzez modyfikację istniejących wcześniej jednostek stratygraficznych.

16.4. Obiekty negatywowe i inne obiekty antropogeniczne (*man-made features*)

Ta kategoria jednostek stratygraficznych to nieruchome pozostałości ludzkiej aktywności o nie-architektonicznej naturze (np. doły, jamy, kopce czy ślady spaleniźny), których nie można przebadac bez ich zniszczenia.

Poszczególnym typom jednostek stratygraficznych z tej kategorii można przypisać następujące atrybuty, które wpisujemy na *S.U. sheets* w rubryce *B. Description*, 12. *Shape*:

- - **Część...:** pozwala zidentyfikować większy, uprzednio zidentyfikowany obiekt, którego część stanowi opisywana jednostka stratygraficzna. Na przykład, dół postłupowy jest zazwyczaj częścią większego budynku, o którego istnieniu świadczą szereg dołów postłupowych.
- - **Nie jest częścią...:** pozwala na określenie, czego obiekt nie jest częścią.
- - **Konstrukcja:** należy odnotować informacje odnośnie typu i techniki konstrukcji obiektu, którego część stanowi dana jednostka stratygraficzna.
- - **Kształt:** wytyczne odnośnie opisu obiektów negatywowych znajdują się na początku niniejszego rozdziału. W przypadku stosów i śladów spaleniźny konieczna jest konsultacja z kierownikiem prac terenowych.

Obiekty negatywowe, ślady i kopce powinny być przypisane do jednego z podtypów *S.U.* na podstawie ich genezy.

Różnego rodzaju obiekty negatywowe należy dokumentować oddzielnie od ich wypełniisk, które powinny być traktowane jako osobne jednostki stratygraficzne.

- **Dół (*hole*):** zagłębiona przestrzeń w podłożu, zazwyczaj nie zawierająca innego materiału niż sedyment.
- **Jama (*pit*):** dół lub zagłębienie zawierające zabytki na dnie.

16.4.1. Dół postłupowy (*post hole*): jest to dół wykopany w celu utworzenia mocnej podstawy pod pionowy słup. Często jest to jedyny ślad po istnieniu naziemnych konstrukcji wykonanych z materiałów organicznych. Wypełnisko dołu postłupowego będzie miało inny kolor i zwartość niż sediment stanowiący pozostałość po rozłożonym drewnie, z którego wykonano słup.

16.4.2. Dół po palu (*stake hole*): jest to dół utworzony poprzez wkręcenie lub wbicie pala pionowo w podłoże. Od dołu postłupowego odróżnia się tym, że nie posiada wypełniska, zawiera tylko ślady rozłożonego pala.

16.4.3. Ślady spalenizny (*burnt feature*): jest to powierzchnia nosząca ślady po ogniu, zazwyczaj wyróżniająca się z otoczenia ciemniejszym kolorem.

16.4.4. Rów (*ditch*): długie wąskie zagłębienie wykonane w podłożu, w celu irygacji, drenażu lub rozgraniczenia przestrzeni. Jako rowy należy także klasyfikować zagłębienia fundamentowe.

16.4.5. Jama śmietniskowa (*rubbish pit*): jama, w której deponowano domowe odpadki.

16.4.6. Jama rytualna (*ritual pit*): jama, która mogła zostać wykopana w celu depozycji obiektów w innym celu niż magazynowanie lub zakopywanie odpadków. Ze względu na to, że ten typ jednostek stratygraficznych występuje bardzo rzadko nie został on uwzględniony na *S.U. sheets*. W przypadku jego zidentyfikowania należy skontaktować się z kierownikiem prac terenowych.

16.4.7. Jama grobowa (*burial pit*): jama utworzona aby zdeponować ludzkie lub zwierzęce ciało.

16.4.8. Jama popiołowa (*ash pit*): jama zawierająca popiół.

16.4.9. Kopce (*middens*). Kopiec jest to stos lub depozyt zawierający odpadki, związany z osadnictwem. Widoczna jest umyślna akumulacja wybranych odpadków. Przykładem może tu być stos muszli rozkolców (tzn. mureksów), będących odpadkami powstałymi przy produkcji purpury.

16.5. Ślady przyrodnicze (*natural feature*)

Określenie to odnosi się do śladów powstałych w wyniku zdarzeń naturalnych. W odróżnieniu od jednostek stratygraficznych typu zaburzenie zwierzęce/roślinne, naturalne ślady mają wyraźną postać. Wśród naturalnych śladów można wyróżnić np. **tunele** (charakteryzujące się zazwyczaj ciemniejszym kolorem i średnicą od 1 do 5 cm) pozostawione przez zwierzęta oraz **ślady po przewróceniu się drzewa** (rozpoznawalne na podstawie obecności obrysu z utlenionych cząstek żelaza).

16.6. Architektura

16.6.1. Drzwi/okno (*door/window*): otwór wykonany w murze, charakteryzujący się wyraźnymi granicami w postaci architektonicznych ram (np. próg, ościeże). Przy opisie traktuje się je podobnie do obiektów negatywowe. Drzwi lub okna należy dokumentować jako osobne jednostki stratygraficzne tylko jeśli zostały przebite w istniejącym wcześniej murze. W przypadku, gdy wejście lub okno było skonstruowane w tym samym czasie, co mur powinny być dokumentowane, jako jego część.

16.6.2. Podłoga (*floor*): to horyzontalna powierzchnia utworzona lub zmodyfikowana przez człowieka w celu utworzenia poziomego chodzenia. Na stanowisku odnotowano dotychczas podłogi mozaikowe, z wylewki wapiennej, płytowane, oraz brukowane (z obłych lub potłuczonych kamieni). W Marei spotykane są także klepiska. Przy dokumentacji bardziej wyszukanych posadzek należy zwrócić uwagę m.in. na to czy ich krawędzie znajdujące się przy ścianach zachodzą na ściany, czy też tynki ze ścian zakrywają części posadzki. Należy także szczegółowo opisać stan zachowania podłogi oraz odnotować ewentualne pochyłości. Wszystkie posadzki wykonane przy użyciu wapna należy w miejscach ubytków zabezpieczyć opaskami gipsowymi w celu uniknięcia ich dalszej degradacji.

16.6.3. Infrastruktura (*infrastructure*): to wszelkie instalacje związane z wykorzystaniem ciepła do różnych celów. Zaliczają się do nich piece ceramiczne, metalurgiczne, szklarskie jak i paleniska oraz piece chlebowe (*tannur*). Ponadto do tego typu struktur należą wszelkie obiekty nieruchome związane z magazynowaniem i odprowadzaniem wody. Należą do nich cysterny zbierające i magazynujące wodę, ceramiczne rynny odprowadzające wodę deszczową z dachów, kanały biegnące pod ulicami i odprowadzające wodę dostarczoną m.in. przez rynny, a także studnie. Do tej samej kategorii obiektów należą także wszelkie baseny, zarówno wolnostojące, jak i te, które stanowią integralną część budynków. Do grupy tej zaliczane są także instalacje o trudnej do określenia funkcji, np. ceramiczne naczynia podłogowe.

16.6.4. Schody (*stairs*): stopnie i/lub klatka schodowa oraz platformy łączące różne poziomy użytkowe dokumentowane są jako osobne jednostki stratygraficzne.

16.6.5. Zadaszenie (*superstructure*): wszelkie konstrukcje architektoniczne rozciągające się i przykrywające przestrzeń. Należy rozróżnić sufit – mogący być podziałem przestrzennym między różnymi poziomami budowli – od dachu, będącego właściwym przykryciem przestrzeni. Teoretycznie zadaszenie może być także podłogą wyższego piętra. W takich przypadkach, należy ją zadokumentować jako „podłogę”.

16.6.6. Zamurowanie: wszelkie konstrukcje znajdujące się w przejściach lub oknach należy dokumentować, jako osobne mury będące oddzielnymi jednostkami stratygraficznymi.

16.6.7. Mur (*wall*): to każdą stojącą ponad poziomem ziemi pionową strukturą, która funkcjonowała jako element wyznaczania lub/i rozdzielania przestrzeni.

16.6.8. Współczesna działalność rabunkowa (*modern feature*): to pojemny typ jednostki stratygraficznej, do którego można zaliczyć wszystkie ślady współczesnej działalności na stanowisku. Mogą być to wkopy rabunkowe, jak i depozyty sedymentów z przemieszanym materiałem zabytkowym oraz współczesnymi przedmiotami.

Hierarchia typów jednostek stratygraficznych

17. PODSTAWA INTERPRETACJI – S.U. SHEET CZĘŚĆ D

Proces analizy kontekstualnej jest dwustopniowy. Najpierw dokonują go kierownicy wykopów w oparciu o stratygrafię, charakterystykę warstw oraz wstępną interpretację materiału zabytkowego. Po uzyskaniu ostatecznych identyfikacji zabytków następuje ponowne przeanalizowanie interpretacji jednostek stratygraficznych. Ma to zazwyczaj miejsce po powrocie do Polski.

Nie należy bać się odnotowywania w dokumentacji swoich uwag i interpretacji. Wszystkie będą brane pod uwagę i dyskutowane. Większym błędem jest nieodnotowanie czegoś, aniżeli zapisanie uwagi, która okaże się bez znaczenia. Jeżeli macie przypuszczenia co do interpretacji jakiejś jednostki stratygraficznej, ale brakuje wam konkretnych

danych na jej potwierdzenie, odnotujcie to (np. „Może to być warsztat; potwierdzeniem byłby żużel lub zabytki metalowe”).

18. Relacje między jednostkami stratygraficznymi – S.U. SHEET CZĘŚĆ E

Podział sekwencji stratygraficznej na poszczególne jednostki stratygraficzne tworzy obraz oderwany od realiów badanych przez nas reliktyw przeszłych wydarzeń i procesów. Dlatego też, oprócz poprawnej identyfikacji jednostek stratygraficznych konieczne jest ich powiązanie w opisowy sposób z innymi elementami sekwencji stratygraficznej pochodzącymi z tych samych faz użytkowych. Przykładowo, nie można mówić o murze jako osobnym bycie niepowiązanym z innymi konstrukcjami znajdującymi się z nim w bezpośredniej styczności. Dlatego też w części E *S.U. Sheet* należy zawrzeć wszelkie uwagi o roli omawianej jednostki stratygraficznej w obrębie wycinka związanej z nim sekwencji stratygraficznej.

19. DATOWANIE JEDNOSTEK STRATYGRAFICZNYCH I FAZY

Datowanie jednostek stratygraficznych wbrew pozorom nie polega na podaniu datowania najmłodszego z zabytków. W wielu wypadkach datowanie poszczególnych kategorii zabytków jest niedokładne ze względu na długotrwałe wykorzystywanie tych samych form, tak jak jest to w przypadku ceramiki typu *coarse ware*. Inne przedmioty związane z życiem codziennym, takie jak ceramika typu *fine ware* lub monety, mimo częstej zmiany formy mogły być wykorzystywane na tyle długo, że ich moment zdeponowania ma niewiele wspólnego z okresem ich wytwarzania. Dlatego też przy datowaniu jednostek stratygraficznych, konieczne jest posiłkowanie się całą sekwencją stratygraficzną.

Podczas badań stosowany jest następujący podział chronologiczny:

STRATUM	NAZWA OKRESU	DATOWANIE ABSOLUTNE
I	nowożytny i współczesny	XV-XXI w. n.e.
II	ajubidzki	XII-XIV w. n.e.
III	abassydzki	750-XI r. n.e.
IV	umajadzki	641-750 r. n.e.
Va	bizantyjski	500-641 r. n.e.
Vb	bizantyjski	400-500 r. n.e.
VI	późnorzymski	284-400 n.e.
VI	wczesnorzymski	30 r. p.n.e.-284 r. n.e.
VII	hellenistyczny	323-30 r. p.n.e.

Stratum to poziom osadniczy związany z konkretną epoką historyczną. Nomenklatury tej używamy wyłącznie, gdy dysponujemy sekwencją stratygraficzną powiązaną z datowaniem absolutnym.

Fazy stanowią nadrzędną jednostkę datowania względnego. Do poszczególnych faz należy przypisywać w pierwszej kolejności jednostki stratygraficzne powiązane ze sobą funkcjonalnie. Dopiero w drugiej kolejności należy uwzględniać chronologię bezwzględną. Jest to podyktowane tym, że zazwyczaj opracowywanie materiału zabytkowego postępuje znacznie wolniej niż prace w terenie.

Numery faz zapisujemy cyframi arabskim, co odróżniać ma od siebie wstępne i końcowe fazowanie (zapisywane cyframi rzymskimi „stratum”) badanej sekwencji stratygraficznej.

20. INNE POLA NA S.U. SHEET

20.1. PB Nos

W tej rubryce wpisujemy wszystkie *Pottery Bucket numbers* zawierające materiał z opisywanej jednostki stratygraficznej. W przypadku struktur mogą to być również np. próbki tynków lub materiału konstrukcyjnego.

20.2. Daty eksploracji (*dates of exploration*)

Daty eksploracji itp. podajemy w formacie DD-MM-RRRR, podając wszystkie dni, w których dana jednostka stratygraficzna była badana.

20.3. Nazwisko (*name*)

Podajemy imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za eksplorację i dokumentację opisową badanej jednostki stratygraficznej.

20.4. Rysunki (*drawing*)

Ponieważ rysunki poszczególnych stropów jednostek stratygraficznych wykonywane powinny być na osobnych kartkach papieru milimetrowego, papierowe *S.U. Sheets* będą zazwyczaj w tym miejscu puste lub zajęte opisem z rubryki B (*Description*). Tak więc okno to w większości wypadków zawierać będzie rysunki dopiero w elektronicznej wersji karty (Patrz 11.3. Dokumentacja rysunkowa). Rubryka ta może być także wykorzystano do wykonania roboczego szkicu.

20.5. Pomiary (*coordinates, levels and reference point*)

W oknie tym powinny być zapisywane pomiary punktów zaznaczonych na planach dołączonych do każdej karty jednostki stratygraficznej. Powinny one być przeliczone na wartości lokalnej siatki geodezyjnej; jeśli nie są, należy to odnotować w sposób umożliwiający takie przeliczenie w przyszłości.

20.6. Spis dokumentacji (*checklists*)

Okno *Checklist* wypełniane jest przez kierownika prac terenowych, który sprawdza czy każda jednostka stratygraficzna została zadokumentowana we właściwy sposób. Rubryka ta pozwala w prosty sposób zorientować się w brakach w dokumentacji, (które należy uzupełnić, o ile nie jest to niemożliwe ze względu na zniszczenie ewidencji archeologicznej).

20.7. Inne uwagi (*additional notes and PB summary*)

W rubryce tej znajduje się miejsce na uwagi dotyczące wszelkich błędów poczynionych w trakcie prac terenowych, braków dokumentacyjnych i ewentualnej możliwości ich uzupełnienia. Czyli wszystkiego, co mogło lub może mieć negatywny wpływ na interpretację jednostki stratygraficznej lub związanego z nim materiału. Zamieszczamy tu także podsumowujące uwagi o materiale pochodzącym z różnych *Pottery Buckets*. Należy odnotować przede wszystkim, czy materiał z poszczególnych *PB* jest jednolity czy nie, a co za tym idzie, czy mamy do czynienia z wewnętrznym rozwarstwieniem depozytów. Pola tego nie wypełniamy w przypadku opisu zagłębień, styków i struktur.

POSTĘPOWANIE Z ZABYTKAMI

21. ZABYTKI

Poniższy rozdział zawiera skrótowe opisy każdej z kategorii zabytków spotykanych na stanowisku. Przygotowany został przede wszystkim w celu uprzedzenia osób pracujących w terenie, czego mogą spodziewać się podczas prac terenowych oraz w jaki sposób postępować z konkretnymi kategoriami artefaktów i ekofaktów.

Ogólne wytyczne dokumentacji zabytków: Każda z kategorii zabytków powinna być zinwentaryzowana i wprowadzona do internetowej bazy danych.

Inwentarze/katalogi powinny zawierać wszystkie informacje zawarte na metryczce, czyli: nr. *S.U.*, nr. *PB*, datę, ewentualnie dodatkowe informacje zawarte na odwrocie metryki.

Aby nie trzeba było powtarzać dokumentacji tych samych obiektów, stosowany jest prosty system znaków.

Kolorowymi flamastrami zaznaczamy **kropkami na metryczkach lub zabytkach**, który rodzaj dokumentacji został wykonany:

czerwone – fotografia; niebieskie – rysunek; zielone – pobrana próbka; czarne – pełna dokumentacja opisowa

21.1. Naczynia ceramiczne

Specjaliści: Katarzyna Danys, Anna Drzymuchowska, Julia Faucher

Ceramika naczyniowa, znana stosunkowo dobrze dzięki licznym publikacjom z innych wykopalisk archeologicznych we wschodniej części regionu śródziemnomorskiego i studiom wielu badaczy, stanowi najliczniejszą kategorię zabytków znajdujących na badanym stanowisku i jest dzięki temu najłatwiej dostępnym materiałem datującym odkrywane *S.U.* oraz cennym źródłem do badań życia codziennego, aktywności gospodarczej i kontaktów handlowych społeczności Marei. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, ze względu na funkcję i zazwyczaj wynikające z niej cechy wykonania, omawiane zabytki dzielimy na ceramikę stołową (*fine*) i użytkową (*coarse*). W okresie hellenistycznym, rzymskim i bizantyjskim ceramika fine ware, pokryta czarną i czerwoną polewą (zwana black gloss ware, colour-coated ware, terra sigillata, red slip ware) była importowana z kilku ośrodków wytwórczych: lewantyńskich, egejskich, italskich, północnoafrykańskich, południowogalijskich oraz egipskich. W zdecydowanej większości były to miseczki i talerze tworzące zastawę stołową. Ceramika coarse ware obejmuje więcej rodzajów naczyń, zarówno wytwarzanych regionalnie, jak też importowanych. Są to głównie naczynia kuchenne (garnki, patelnie, etc.), transportowe (amfory), gospodarcze (pithosy, dzbany, misy, mortaria, etc.). Ponieważ kształty (formy) zdecydowanej większości spośród wszystkich wymienionych rodzajów naczyń można zidentyfikować na podstawie niewielkich nawet zachowanych fragmentów, niezbędna jest staranność na każdym etapie pracy z omawianymi zabytkami.

Przed przystąpieniem do pracy nad materiałem należy wykonać zbiorowe zdjęcia wszystkich fragmentów z danego kontekstu: fotografujemy powierzchnie zewnętrzne (Fig. 1); zdjęcia wykonujemy w przypadku nieobecności ceramolog na stanowisku.

Fig. 1. Przykładowe zdjęcie izbowe dla danego kontekstu. WAŻNE! na zdjęciu musi znajdować się metryczka i miarka (fot. J. Faucher).

Następny etap to analiza materiału: sortowanie, dokumentacja i rejestrowanie materiału ceramicznego z danego kontekstu.

Kwantyfikacja (RBHS).

Etap 1: Opis materiału i sortowanie według przyjętych kryteriów, Dane wpisywane są do wydrukowanego FORMULARZA POTTERY BUCKET RECORDING.

Marea pottery bucket recording form

Season	Area	Sector	S.U.	P.B.
General quantity		Dating		
N.clay		Non-diagn.		
M.clay		Diagn.		
K.clay		All frts		
Imported		Remarks		
Date of processing		Name of ceramicist		Photo

Wszystkie dzielone są według materiału z jakiego zostały wykonane: naczynia z gliny nilowej, marglowej i kaolinowej i liczone. Celem jest pozyskanie informacji jakiego typu materiały (i o jakiej proweniencji) występują w danym

kontekście i generalnie na stanowisku. Kolejnym etapem jest sortowanie materiału na elementy diagnostyczne i niediagnostyczne. Fragmenty diagnostyczne to: wylewy, dna, imadła, wszystkie fragmenty brzuśców z dekoracją, inskrypcjami oraz wszystkie fragmenty naczyń importowanych. Łączne sumy tych dwóch kategorii wpisywane są do formularza. Części diagnostyczne wraz z metryczkami zostają zapakowane i przekazane do dalszej analizy. Zadokumentowane fragmenty niediagnostyczne są ponownie deponowane na stanowisku.

WAŻNE! Fragmenty, które łączą się, liczone są jako jeden fragment lub takie które niewątpliwie pochodzą z jednego naczynia, mimo, że nie udało się ustalić żadnych koneksji między fragmentami. Nie dotyczy brzuśców, które łączą się z diagnostycznymi elementami (np. brzusiec, który łączy się z wylewem jest liczony jako wylew). Imadła, które występują wraz z wylewami, liczone są jako wylewy. Naczynia kompletne, lub o kompletnym profilu (zachowanym lub zrekonstruowanym) liczone są jako Cpot (complete pot) lub Cpr (complete profile).

WAŻNE: Silnie zerodowane lub zachowane minimalnie fragmenty diagnostyczne są zliczone razem z niediagnostycznymi.

WAŻNE: wszystkie fragmenty z inskrypcjami są zliczone razem z diagnostycznymi elementami i po wypełnieniu FORMULARZA POTTERY REGISTER, wraz z metryczkami zostają przekazane do analizy epigrafikowi.

Etap 2: Dokumentacja opisowa (rejestracja) fragmentów diagnostycznych na papierowych formularzach, do przepisania do bazy danych w MS Access. Wszystkie fragmenty diagnostyczne podlegają analizie i umieszczeniu w bazie danych.

WAŻNE!

Większe ilości powtarzalnego materiału (np. imadła AE 7) zliczane są w ramach poszczególnych typów mas ceramicznych np. 10 imadeł AE 7 z fabryki MF1. Wówczas tylko jedno (najlepiej zachowane lub z najlepiej zachowaną częścią naczynia) otrzymuje Pot no zapisany na nim i jest przechowywany jako diagnostyczny. Pozostałe, po policzeniu, zostają ponownie zdeponowane na stanowisku razem z niediagnostycznym materiałem. W polu remarks pojawia się zaś informacja „1 kept”. W przypadku naczyń stołowych, ten sam typ, wykonany z tej samej masy ceramicznej i pokryty tym samym kolorem angoby traktujemy tak samo, chyba, że któryś z egzemplarzy posiada dodatkowe cechy np. znak garncarski, czy inną dekorację, wtedy oba fragmenty są rejestrowane (Fig. 2).

Pot no	Type	Shape	Part	Count	Clay	ExSurf Treat	InSurf Treat	Deco ratio n	Remarks	Dating
P.1	TW	plate	R	2	IA	CrCSm	CrCSm		dr rim; 1	6th-

									kept	7th
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----

Fig. 2. Przykład rejestracji materiału ceramicznego (fotografia: Dayr Anba Hadra, fot. S. Lutz, archiwum DAI).

Każdy fragment otrzymuje kolejny numer, zapisany na skorupie (np. P1). Kompletne, prawie kompletne naczynia, importowane naczynia otrzymują dodatkowy numer, z puli inwentarza i bazy zabytków dla całego stanowiska, zapisany na obiekcie. FORMULARZ POTTERY REGISTER w wersji papierowej (załącznik 2).

MAREA pottery recording form

Page.....

Season	Area	Sector	S.U.	P.B.
Date of processing	Name of ceramicist	Remarks		

Pot no	Type	Shape	Part	Count	Clay	ExSurf Treat	InSurfTreat	Decoration	Remarks	Dating
P.										
P.										
P.										
P.										

Pot no – kolejny numer np. P.1, P.2

Type – grupy funkcjonalne tableware (TW), utility ware (UW), transport (T), cooking ware (CW), other (V)

Shape – forma naczynia np. bowl, plate, amphora

Part – skróty R (rim), B (base), H (handle), S (sherd), Cpr (complete profile)

Count – ilość

Clay – opis wg listy mas ceramicznych (w przypadku nowych patrz FORMULARZ MAS CERAMICZNYCH)

ExSurfTreat – opracowanie powierzchni zewnętrznej

InSurfTreat – opracowanie powierzchni wewnętrznej

Skróty: R-red, W-white, Cr-cream, Y-yellow, Pi-pink, Bl-black, Br-brown, Be-Beige, Gr-grey, d-dark, l-light

C-slip, P-polished, Sm-smoothed, B-burnished, Ro-rough, G-glazed

System zapisu np. RCP (red slip polished)

Decor – opis dekoracji, techniki, motywu i miejsca, np. Bl-painted R-band ex

Remarks – uwagi na temat znaków garncarskich, obecności inskrypcji, techniki produkcji etc.

Dating – jeśli możliwe to datowanie, zwłaszcza w przypadku rezydualnych znalezisk

WAŻNE: Zawartość grup funkcjonalny (to be continued...)

tableware (TW) – goblet, bowl, plate, jug, bottle, *qulla*, carinated bowl

utility ware (UW) – *qadus*, basin, storage jar, jar, pithohs, mortarium,

transport (T) – amphora

cooking ware (CW) – cooker, frying pan, saucepan, lid

other (V) – Pipes, separator

AMFORY: dla naczyń produkowanych w Egipcie nomenklatura D. Dixneuf (2011), dla importowanych J. A Riley (1979) jako podstawowe nazewnictwo (bardziej szczegółowe określenia z typologii dla danych obszarów, np. M. Bonifay 2004)

W przypadku pojawienia się nowych mas ceramicznych, potrzebny jest formularz POTTERY FABRIC.

WAŻNE: wielkości inkluzji w mm

MAREA fabric recording form

Page.....

Season	Area	Sector
S.U.	Sample number	Date of processing
P.B.	Pot number	Name of ceramicist
Fabric type	Method of observation	Macro photo
Density	Homogeneity	Break color
Inclusions	Amount	Size/Shape
Remarks		

Etap 3: Dokumentacja rysunkowa i fotograficzna

Wszystkie wylewy, dna, większe partie naczyń z dekoracją podlegają dokumentacji rysunkowej, imadła w wypadku, kiedy stanowią większą część naczynia. WAŻNE: dekorowane, małe niediagnostyczne egzemplarze są tylko fotografowane na papierze milimetrym na płasko.

Dokumentacja rysunkowa: przekroje naczyń umieszczane są po lewej stronie. W przypadku, gdy naczynie zachowane jest w mniej niż 50%, rysowany jest jedynie przekrój z zaznaczonymi liniami po obu stronach. Wartości średnic wylewów i den umieszczane są na rysunku. W przypadku naczyń zachowanych w większej części niż 50%, rysowana jest cała forma (Fig. 3). Rysunki są wykonywane w skali 1:1. Na jednej karcie umieszczone są wszystkie (jeśli to możliwe) z jednego kontekstu/warstwy archeologicznej. Karta podpisana jest nazwą kontekstu archeologicznego, opatrzona datą i nazwiskiem autora.

Fig. 3. Przykładowa dokumentacja rysunkowa z Marea (rys. Julia Faucher).

Dokumentacja fotograficzna obejmuje każdy zarejestrowany fragment z naniesionym numerem. Zdjęcia wykonywane są z miarką, obejmują stronę wewnętrzną i zewnętrzną, a także dodatkowe elementy, jak np. ślady użytkowania. Pliki ze zdjęciami poszczególnych naczyń podpisane są numerami naczyń.

Etap 4: Digitalizacja i archiwizacja dokumentacji.

Wszystkie formularze są skanowane pod koniec sezonu (format JPG, skala szarości, 300dpi), pakowane w odpowiednio podpisane foldery (np. Marea_season_pottery buckets). Rysunki skanowane są jako JPG, w kolorze, 300dpi jako wyżej opisane karty i podpisane numerem kontekstu archeologicznego i umieszczone w odpowiednim folderze (np. Marea_season_pottery scans). Pliki ze zdjęciami zbiorowymi poszczególnych kontekstów podpisane są numerem kontekstu archeologicznego i umieszczone w folderze (...)_pottery bucket photos. Pliki ze zdjęciami poszczególnych naczyń podpisane są numerami naczyń i umieszczone w folderze (...)_pottery photos. **Całość tej dokumentacji jest przekazywana Kierownikowi misji na koniec sezonu. Kopia bazy danych uzupełnionej o przepisane formularze jest przekazywana Kierownikowi misji 3 miesiące od zakończenia badań.**

Diagram pracy:

Etap 1: sortowanie na niediagnostyczne i diagnostyczne z FORMULARZEM POTTERY BUCKET

Etap 2: rejestracja diagnostycznych fragmentów w FORMULARZU POTTERY REGISTER

przekazanie inskrybowanych naczyń epigrafikowi

Etap 3: dokumentacja rysunkowa i fotograficzna zarejestrowanych fragmentów

Etap 4: archiwizacja i rozliczenie

21.2. Lampki oliwne

Specjaliści: Julia Foucher

Lampki oliwne – są to niewielkie przedmioty gliniane w kształcie miseczki z dziobkiem, uchwytem, otworami: na knot i do napełniania ich olejem.

Lampki znajdujące na stanowisku produkowane były z wypalanej gliny poprzez toczenie na kole (hellenistyczne) lub wyciskane w matrycy (rzymskie, bizantyjskie, wczesnoislamskie).

Znalezione lampki powinny być zapakowane do oddzielnych torebek innych niż na naczynia ceramiczne. Wszystkie dodatkowe informacje, na które zwrócono uwagę podczas eksploracji oraz okoliczności znalezienia zabytku, powinny być odnotowane na odwrotnej stronie metryczki. Będą one pomocne przy dalszym opracowywaniu zabytku przez specjalistę. Lampki zachowane w całości powinny być dodatkowo namierzone i sfotografowane w miejscu znalezienia. Cały materiał zebrany na stanowisku zostaje poddany dalszym badaniom przez specjalistę w magazynie.

21.3. Metale

Specjaliści: Aleksandra Pawlikowska-Gwiazda

Jednym numerem katalogowym oznaczamy jeden zabytek, nie grupujemy.

Gwoździe mierzymy wg schematu: L- długość trzonu (mierzona od spodu główką aż do zaostrenia), a jeżeli jest wyraźnie zagięty (pod kątem prostym) wpisujemy również L1- długość od spodu główki do zagięcia (aby odnotować grubość belki, w którą mógł być wbity); W- szerokość trzonka pod samą główką; D- średnica główki. Pozostałe zabytki mierzymy metodą tradycyjną.

Zabytki metalowe znajdujące są często w stanie mocno skorodowanym. Nie należy odrywać nawarstwień korozji, można jednak delikatnie odczyścić zabytek twardym pędzelkiem. Podczas odczyszczania należy unikać używania

przyrządów metalowych, mogłoby to zaburzyć przyszłe analizy chemiczne. Wpisanie stanu zachowania obiektu do inwentarza jest bardzo istotne, pozwala określić, które zachowały swoje pierwotne wymiary, a w których mogą być one przekłamane na skutek korozji. Warto przed przystąpieniem do opisu zabytku bardzo dokładnie go obejrzeć, często te wyglądające na zwykłe „grudy” dopiero po uważnych oględzinach okazują się być możliwe do zidentyfikowania.

Należy w miarę możliwości wypełniać wszystkie rubryki tabelki inwentarza polowego. Zawsze trzeba wpisać rodzaj metalu (zazwyczaj jest to żelazo, stop miedzi lub ołów), o ile oczywiście nie ma w tej kwestii wątpliwości; jeżeli są – należy to zaznaczyć. Ważymy przede wszystkim te zabytki, w przypadku których dane takie mogą mieć istotne znaczenie, np. odważniki, ciężarki, obciążniki. Bardzo ważne jest aby w opisie umieścić jak najwięcej informacji. Warto zamieścić również, choćby schematyczne, rysunki/szkice, szczególnie w przypadku obiektów, co do przeznaczenia których osoba sporządzająca inwentarz nie jest pewna. Lepiej zamieścić dokładny opis z prostym szkicem niż niepewną interpretację.

21.4. Monety

Specjalista: Arkadiusz Panic, Piotr Jaworski

Monety powinny być namierzane z użyciem total station w wyjątkowych sytuacjach (np. koncentracje w obrębie warstwy, skarby). Koordynaty powinny zostać zapisane na odwrocie metryczki.

Pojedyncze znaleziska monetarne należy pakować do osobnych torebek. Większą liczbę monet można zapakować do pojedynczej torebki wyłącznie w sytuacji, w której znalezione zostały w swoim towarzystwie.

21.5. Szkło

Specjalista: Renata Kucharczyk

21.6. Malowidła

Specjalista: Julia Burdajewicz

Fragmenty malowideł ściennych zachowane *in situ* należy chronić przed nasłonecznieniem, zbyt szybkim wysychaniem, wiatrem czy uszkodzeniami mechanicznymi, które mogłyby powstać w czasie dalszej eksploracji pomieszczenia. W tym celu należy je zakryć np. fragmentem tkaniny lub włókniny, ewentualnie innego materiału. Należy unikać folii, chyba, że jest ona nieprzezroczysta i zasłania malowidło w taki sposób, że możliwy jest swobodny przepływ powietrza.

Nie zaleca się zbyt dokładnego omiatania powierzchni czy krawędzi takich malowideł, ponieważ może to spowodować ich osunięcie się ze ściany. Jeżeli powierzchnia malowidła pokryta jest warstwą brudu powierzchniowego, zaleca się pozostawienie go do czasu wzmocnienia i stabilizacji tynku przez konserwatora.

Jeżeli w toku eksploracji zacznie wyłaniać się fragment malowidła ściennego, którego całkowita powierzchnia nie jest jeszcze znana a istnieje podejrzenie, że może być duża (np. 0.5 m² lub więcej), zaleca się pozostawienie odpowiednio grubej warstwy ziemi na jego licu i zaniechanie całkowitego odczyszczenia do czasu pojawienia się konserwatora. Ziemia ta będzie stanowić podporę, rodzaj „szalunku”, który uchroni malowidło przed osunięciem się pod własnym ciężarem w przypadku obecności odspojeń podtynkowych.

Fragmenty malowideł ściennych znalezione w ziemi (odspojone od ścian) należy starannie zbierać i pakować. Do pakowania najlepsze są prostokątne płytkie pudełka tekturowe, a także wszelkiego rodzaju plastikowe czy nawet aluminiowe tacki, kuwetki itp. Spód pojemnika można wyłożyć ręcznikiem papierowym. Fragmenty malowideł należy kłaść licem (malowaną stroną) w dół. W celu uniemożliwienia przesuwania się fragmentów w pojemniku np. w czasie transportu, można wetknąć pomiędzy nie zmięte kawałki ręczników papierowych bądź zwyczajnego papieru. Jeżeli ograniczona ilość pojemników wymusza ułożenie fragmentów w kilku warstwach, należy je oddzielić tekturą, folią aluminiową, czy nawet ręcznikami papierowymi lub kawałkami materiału.

Malowideł ściennych nigdy nie należy czyścić wodą lub narażać na kontakt z wilgocią. Nie należy pocierać ich powierzchni; można delikatnie omieść pędzlem.

21.7. Ceramiczny materiał budowlany (CBM)

Specjalista: Mariusz Gwiazda

Ceramiczny materiał budowlany to obiekty wykonane z wypalanej lub suszonej gliny w celu wykorzystania ich jako część konstrukcji architektonicznych.

W Marei występują przede wszystkim cegły, które stanowiły element konstrukcji murów. Ze względu na to, że CBMy znajdowane są zazwyczaj, jako pojedyncze fragmenty, nie wymagają one specjalnej dokumentacji w terenie. Jednakże w przypadku odsłonięcia koncentracji cegieł, kierownicy wykopów proszeni są o kontakt ze specjalistą, w celu uzgodnienia właściwej procedury dokumentacyjnej.

Pojedyncze znaleziska ceramicznego materiału budowlanego powinny być kierowane do mycia razem z ceramiką.

21.8. Zaprawy i tynki

Uzupełnieniem badań nad budownictwem mieszkalnym na stanowisku w Marei są analizy zapraw i tynków. Zabytki te dostarczają precyzyjnych informacji na temat rozwoju technik murarskich. Poprzez analizę domieszek jesteśmy w stanie określić skąd pobierano materiały do produkcji spoiw. Często, jako materiał schudzający mieszanek używano substancji organicznych takich, jak resztki roślin zawierające nasiona oraz okruchy węgla drzewnego. Możliwe jest ich wydatowanie metodą radiowęglową i otrzymanie w ten sposób informacji na temat czasu wybudowania danej części budynku. Resztki roślin i ich nasion dostarczają danych na temat szaty roślinnej występującej w sąsiedztwie stanowiska w poszczególnych okresach.

Istnieje wiele metod badawczych używanych podczas analizy zapraw i tynków murarskich. Jednym z najważniejszych i najbardziej efektywnych jest obserwacja materiału pod mikroskopem.

W ramach prawidłowego opisu tektury i struktury materiałów wiążących należy zwrócić uwagę na:

- a) Stopień obtoczenia ziaren mineralnych wchodzących w skład spoiwa
- b) Wielkość okruchów wapna i gipsu pierwotnego
- c) Wielkość okruchów ceramicznych
- d) Wielkość porów zamkniętych
- e) Wielkość i rodzaj domieszek organicznych i mineralnych
- f) Określenie ogólnej barwy zaprawy
- g) Określenie wielkości okruchów węgla drzewnego, oszacowanie ich ilości i ewentualnego wpływu na kolor zaprawy.

Dodatkowo planowane są laboratoryjne analizy chemiczne, które pozwolą szczegółowo scharakteryzować skład zapraw murarskich i tynków.

21.9. Zabytki kamienne

Kamienie stanowią bardzo zróżnicowaną pod względem funkcjonalnym kategorię zabytków. Ze względu na zróżnicowane gabaryty i miejsce znalezienia podzielone są na kilka grup.:

„Kamienie polowe”: do tej grupy zalicza się elementy architektoniczne w postaci węgarów drzwi, nadproży, gzymsów, itp..

Po ich odkryciu należy je zadokumentować we współpracy ze specjalistą, to znaczy przed usunięciem ich z wykopu, należy je wprowadzić do inwentarza oraz oznakować przy użyciu markera lub spraya i szablonów. Na każdym z kamieni powinien znaleźć się numer inwentarzowy. Dopiero potem można przenieść taki zabytek do lapidarium. Często zdarza się, że np. elementy architektoniczne są wtórnie wykorzystywane w konstrukcji murów. W ich przypadku procedura dokumentacyjna jest taka sama, z wyłączeniem transportu do lapidarium.

„Kamienie do transportu”: do tej grupy zalicza się wszystkie zabytki marmurowe oraz inne kamienne obiekty o niewielkich rozmiarach. Po zametrykowaniu, wszystkie obiekty tego typu należy przetransportować do magazynu. W obrębie tej grupy wyróżnić można kilka podgrup funkcjonalnych:

21.10. Varia

Specjalista: Aleksandra Pawlikowska-Gwiazda

Kategoria ta obejmuje szerokie spektrum obiektów. Nie tworzą one spójnej pod względem materiału i funkcji kategorii zabytków. Należą do niej przedmioty wykonane z kości (szpile, igły, pudełka), kamienia (przędziki, ciężarki rybackie) lub ceramiki (figurki, ciężarki tkackie). Pomimo swego zróżnicowania stanowią one ważną grupę zabytków wzbogacającą naszą wiedzę o życiu codziennym mieszkańców Marei. Poświadczają one lokalną produkcję nici i tkanin. Zróżnicowane kamienne ciężarki (wraz z metalowymi częściami ekwipunku), poświadczają wykorzystanie zróżnicowanych technik rybackich. Obiekty z kości słoniowej wskazują na napływ luksusowych przedmiotów, a zarazem sugerują istnienie społeczności o zróżnicowanej zasobności. Pomimo swojego znaczenia kulturowego zabytki te rzadko kiedy odgrywają istotną rolę przy datowaniu jednostek stratygraficznych.

W przypadku znalezienia koncentracji któregoś z powyższych typów zabytków mogących wskazywać na obecność warsztatu lub magazynu, przed jego wyeksplorowaniem prosimy o kontakt z kierownikiem prac terenowych.

21.11. Ekofakty

21.11.a. Makroszcątki botaniczne

Badania archeobotaniczne są prowadzone w oparciu o materiał roślinny pozyskany z obiektów lub warstw kulturowych odkrywanych na stanowisku archeologicznym. Na podstawie zachowanych śladów roślin istnieje możliwość odtworzenia m. in. niektórych elementów gospodarki związanej z badanym miejscem oraz określenia dawnej flory i roślinności stanowiska wraz z jego najbliższą okolicą. Mając na uwadze historyczną funkcję ośrodków w Marei oraz rodzaj odkrywanych na ich terenach obiektów, głównymi celami badań archeobotanicznych są:

1. wskazanie roli roślin użytkowych w poszczególnych okresach funkcjonowania miejsca
2. pomoc w określeniu funkcji niektórych obiektów archeologicznych,
3. kolekcja danych przydatnych do rekonstrukcji środowiska lokalnego

Analizy będą prowadzone w oparciu o zachowane szcątki makroskopowe roślin: nasiona, owoce i węgle drzewne. Gwarancją uzyskania wyników jest poprawne zebranie prób do badań.

Badania wstępne pozwoliły określić, że na stanowisku w Marei pozostałości roślin (nasiona, owoce, drewno) zachowują się głównie w formie zmineralizowanej lub spalonej. Mineralizacja jest wynikiem wysycenia diaspor związkami mineralnymi, których źródłem były wyroby metalowe, woda gruntowa lub ekskrementy. Zmineralizowane diaspory są żółtobrunatne lub białe i mogą posiadać krystaliczną strukturę powierzchni. Szczątki zwęglone (spalone) powstały w wyniku działania wysokiej temperatury przy małym dostępie tlenu. Najczęściej dochodziło do tego w kontrolowanych warunkach (ogniska, piece), w trakcie codziennych czynności gospodarczych lub na skutek pożaru. Spalone drewno (węgle drzewne) oraz zmineralizowane diaspory roślin nie ulegają rozkładowi pod wpływem mikroorganizmów, są jednak kruche i łatwo ulegają uszkodzeniu mechanicznemu.

Zasady poboru prób

- A. próby zbieramy z zachowaniem czystości, czyli unikamy zanieczyszczenia materiałem młodszym lub starszym; używamy czystego sprzętu, a powierzchnię poboru doczyszczamy
- B. próby zbieramy bezpośrednio z profilu lub powierzchni horyzontalnej, nigdy z materiału poeksploatacyjnego; miejsce musi posiadać wyraźną charakterystykę chronologiczną
- C. próby zbieramy ze wszystkich koncentracji popiołów/spalenizny (najlepiej całość depozytu) oraz instalacji hydraulicznych (kanały, cysterny, studnie, latryny)
- D. materiał zbieramy z miejsc w których gołym okiem widoczne są nagromadzenia roślin
- E. w przypadku warstw zawierających materiał rozproszony oraz dużych powierzchni (np. podłogi) zaleca się pobranie kilku prób, tak żeby reprezentowały one różne części badanego obiektu/warstwy
- F. najmniejsza ilość pobieranego materiału (jedna próba) to 3-5 kg; staramy się zebrać jak najwięcej materiału, ponieważ to zwiększa szansę znalezienia pozostałości roślin
UWAGA: jeżeli nie ma wyraźnej konieczności wydzielenia próby, to pojedyncza próba, z indywidualnym oznaczeniem PB, może być "rozkładana" do kilku worków (czyli na jedną próbę będzie składał się materiał z kilku worków; nie nadajemy workom osobnych oznaczeń). To pozwoli na osiągnięcie minimalnej wagi jednej próby.
- G. wyzolowane z warstw kulturowych pojedyncze okazy dużych diaspor (pestki, fragmenty orzechów) to nie jest pełnowartościowy materiał do badań, dlatego należy je pobrać wraz z przylegającym osadem
- H. próby zbieramy do plastikowych worków, które dokładnie zamykamy; pozostawienie otwartego worka zwiększa możliwość zanieczyszczenia materiału kopalnego współczesnymi diasporami roślin
- I. widoczne w wykopie węgle drzewne powinny być zbierane w całości; nie należy łączyć w jedną próbę węgli drzewnych z różnych głębokości tego samego obiektu
- J. fragmenty polepy, na których mogły zachować się odciski roślin, zbieramy w całości
- K. w przypadku znalezienia naczynia z widoczną zawartością należy całość zapakować do jednego worka. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, materiał zalęgający w naczyniu można przesypać do woreczka, a samo naczynie pozostawić do sprawdzenia przez osobę nadzorującą. Naczynia nie wolno czyścić bez sprawdzenia czy na ściankach wewnętrznych nie zalega materiał organiczny.

Sposób dokumentacji

- A. miejsce poboru próby należy opisać na planie lub profilu oraz odnotować w odpowiedniej dokumentacji archeologicznej
- B. do każdego worka z pobranym materiałem należy dołączyć dwie metryczki z dokładnym opisem próby: nazwa stanowiska, data, numer inwentarzowy próby, lokalizacja (warstwa, obiekt, głębokość), nazwisko osoby odpowiedzialnej za zebranie próby; dotatkowo etykieta powinna zostać zabezpieczona przed dostępem wilgoci
- C. jeżeli materiał z jednej próby (np. PB-20) został rozłożony do kilku (np. 6) worków, należy to zaznaczyć: PB-20 1/6, PB-20 2/6 itd. Peten opis etykiety dołączyć do pierwszego worka.

Wstępna obróbka prób archeobotanicznych

W większości przypadków próby archeobotaniczne zostaną poddane procesowi flotacji. Flotacja polega na umieszczeniu próby w pojemniku oraz zalaniu go czystą wodą. Lekkie szczątki spalone i zmineralizowane wypływają na powierzchnię, a na dnie pozostaje cięższa frakcja próby. Woda ze szczątkami przelewana jest przez zestaw trzech sit o średnicy oczek: 2.0, 0.5, 0.2 mm. Czynność powtarza się tak długo, aż na powierzchni wody nie pojawiają się szczątki roślin. Z każdego sita materiał przenosi się do wcześniej przygotowanych i opisanych woreczków. W sytuacji, kiedy zaistnieje podejrzenie, że kontakt z wodą zniszczy szczątki makroskopowe roślin, próba musi zostać przesiana na sucho. W dalszym etapie pracy materiał zostanie wysuszony pod kontrolą, a następnie przeglądnięty pod kątem obecności diaspor i węgli drzewnych.

21.11.b. Muszle

Muszli nie czyścimy, to znaczy nie usuwamy z nich piachu. Do specjalisty muszłą dotrzeć z wypełniającym je sedymentem. Z warstw, z których pochodzą znaleziska muszli pobieramy także dodatkową próbkę sedymentu (ok. 200 ml) i pakujemy ją razem z muszlami. W przypadku odkrycia koncentracji muszli (zwłaszcza mureksów) należy natychmiast poinformować o tym kierownika prac terenowych.

21.11.c. Kości ludzkie

21.11.d. Kości zwierzęce

Zbieramy wszystkie kości odkryte podczas wykopalisk. Pakujemy je do toreb wraz z metryczkami. Obecnie znaleziska tego rodzaju zakopujemy w wyznaczonych do tego celu miejscach, do momentu w którym będzie mógł je zadokumentować specjalista.

21.12. Geologia

BIBLIOGRAFIA

Archaeological Site Manual. Museum of London Archaeology Service, 1994 (Third edition).

Berenike Field & Excavation Manual for the 2010 Season.

Blanke, L., Rattenborg, R., *Danish-Jordanian Islamic Jarash Project, Archaeological Field Manual*, Copenhagen 2012 (seventh edition)

Bonnet-Borel, F., Cattin, M.-I. (2003). Le matériel archéologique. In R. Kassser (ed.), *Explorations aux Qouçoûr Hégeila et 'Éreima lors des campagnes 1987, 1988 et 1989* [=EK8184/4], (pp. 437-642). Genève: Peeters.

Egloff, M. (1977). Kellia. La poterie copte. Quatre siècles d'artisanat et d'échanges en Basse-Egypte [=Recherches suisses d'archéologie copte 3], Geneva: Georg.

Engemann, J. (2016). Abu Mina VI: Die Keramikfunde Von 1965 Bis 1998 [=Archaeologische Veröffentlichungen 111], Cairo: Harrasovitz.

Gempeler, R.D. (1992). Elephantine X. Die Keramike romischer bis fruharabischer Zeit [=AV 43], Mainz am Rhein: Philipp von Zabern.

Greig J., *Handbooks for archaeologists. Archaeobotany*, Strasbourg 1989.

Harris, E.C., *Zasady stratygrafii archeologicznej*, Warszawa 1992.

Hayes, J.W. (1972). *Late Roman Pottery*. London: British School at Rome.

Lityńska-Zajęc. M., Wasylkowska K., *Przewodnik do badań archeobotanicznych*, Poznań 2005.

Schiffer, M.B., *Formation Processes of the Archaeological Record*, New Mexico 1987.

The Crow Canyon Archaeological Center Field Manual [HTML Title]. Dostępny: <http://www.crowcanyon.org/fieldmanual>

Villa Magna 2009 Project Manual

Waelkens, M., et al., *Sagalassos Archaeological Field Manual*. Leuven 2009

Wilkinson, P., *Archaeology. What it is, where it is, and how to do it*, Oxford 2007.

SŁOWNICZEK POLSKO-ARABSKI

Zaimki:

ja - ana

ty - enta (r.m.), ente (r.ż.)

on - huwwe

ona - hiyye

my - hehna

wy - ento

oni – henne

Tak – aywa, e

Nie – la'

Jest – fi

Nie ma – ma fi

W porządku – tamem

Nic nie szkodzi – mafi meshkle

Wszystko jedno – malesh

Co to jest? – Shu hayda?

Dlaczego – Lesh?

Która jest godzina? – adde l-se'a?

na - 'ala

za - wara

w - fi

z – men

kto? – min?

co? – shu?

kiedy? – emta?

gdzie? – wen?

jak? – kif?

tam – honik

ten, to – hayda

to – hayda

tu, tutaj –hon

ile – adde?

wiele – ktir

kilka – shway

Powitania i inne zwroty

cześć – marhaba

dowidzenia – ma' el-saleme

dzień dobry (rano) – Sabah el-kher –

odpowiedź – sabah el-nur

Dziękuję – shukran

Przepraszam – 'afwan

Rozumiem – ambefham

jak się masz? – kifak?

jak się nazywasz? – shu esmak?

jak to się nazywa po arabsku? – shu esem hayda bel 'arabe?

Nieważne – ma'lesh

nazywam się ... – esme ...

Nie rozumiem – ma ambefham

Nie wiem – ma ba'ref

Nie zniszcz profilu – ma tkharrib el profil

proszę – min fadlak, pl. min Sadlik

Proszę się zatrzymać tutaj – eza betrid wa''if hon

ile to kosztuje? – adde hayda bikallif?

Proszę skrócić w lewo – lef 'al shmel

Proszę skrócić w prawo – lef 'al yamin

Ogólne terminy archeologiczne

Archeolog – 'alem asar

Archeologia – 'elem asar

Archeologiczny – asare

Department starożytności – mudiriyet al-asar

Historia - tarikh

Nauka – 'elem

Rekonstrukcja, odnowienie – murammim

Stanowisko archeologiczne – maw'a' asare

Survey, badanie – maseh asare

Wykopaliska – hafriyye

Zabytki, antyki – asar, antika

Członkowie misji

fotograf – musawwir

nadzorca – mushrif

strażnik – haris

kierowca – sawwe'

konserwator - murammim

kucharz – tabbakh

profesor - estez

rysownik – rasseem

Terminy geologiczne

Glina – tyn

Głaz – sakhra

Stos kamieni – rujme

Warstwa – taba'a

Otoczaki - bahes

Piach – ramel

Piaskowiec – hajar ramle

Terminy wykopowe i architektoniczne

Budynek – bineye

Cegła – hajar nar

Ceramika – fakhkhar

Chwasty, zarośla –hashish

Cmentarz – ma'bara

Dach – sateh

Drzwi – beb

Dół – jura

Dziedziniec – hakura

Fundament – ases

Fiszka – war'a

Grobowiec – aber

Hałda - radem

Kanał – qanat l-may

Kolumna – 'amud

Kościół – knise

Magazyn – makhzan; mustawda

Mur – het; sur

Podłoga – ardiye, ared

Posążek – temsel

Powierzchnia - wej

Pole wykopu – mrabba'=kwadrat

Pokój, pomieszczenie – uda

Prasa do wina – ma'saret 'enab

Prasa oliwna – ma'saret zeytun

Profil – profil

Próbka – 'ayyine

Przerwa – istraha

Robotnik – shaghghil

Student – telmiz

Ulica – tari

Wykop – hofra

Ziemia (w potocznym sensie)– ared

Zabytki

Drewno – khashab

Dzban - jarra

Gwóźdź – mesmar

Lampka oliwna – fanus

Kość – 'adem

Krzemień - sowwen

Marmur – rukham

Moneta – 'emle

Mozaika – mozayik

Muszla – sadaf

Piec – furn

Popiół – rmed

Srebro – fodda

Szkło – 'zez, ezez

Śmieci, odpadki – zbele

Tynk – jafsin

Węgielki – fahem

Złoto – dahab

Zabytki – asar (athar)

Żelazo – hadid

Rośliny, warzywa, owoce

Rośliny – nabet, nabetet

Cytryny – laymun

Daktyle – tamer

Drzewo – shajra

Korzenie – jzur

Warzywa – khodra

Winogrona – 'enab

Zwierzęta - haywan

Komary – barghash

Karaluch – sarsur (l.mn. sarasir)

Kot – bsayne, ot

Muchy – debben

Owca – kharuf

Koza – me'za

Osioł – hmar

Pies – kalb

Ptaka – 'asfur

Ryba – samak

Skorpion – 'a'rab

Wąż – hayye

Wielbłąd – jamal

Kolory - lon

Biały – abyad

Czarny – aswad

Czerwony - ahmar

Niebieski – azra’

Żółty – asfar

Zielony – akhdar

Pomarańczowy – berd’ane

Szary – rmede

Brązowy – benne

Jasny – feteh

Sprzęt wykopowy (iszia, aghrad)

Narzędzie – ‘edde

Drabina – sellom

Fiszka – war’a

Kielnia – mastarin

Kilof – ma’wal

Kufa(wiadro) – effe

Linijka – mastra

Łopata – rafesh

Młotek – shakush, matra’a

Motyka – jarufe

Poziomica – zayba’

Pion – belbol

Sito – menkhol

Szczotka – fersheye

Sznurek – habel

Szpachelka – szamba

Szufelka, śmietniczka – majrud

Taczka – ‘arabeye

Taśma metrowa – meter

Torebka – kis

Czasowniki w trybie rozkazującym

Chodź – ta’a

Chodź tu – ta’a hon

Daj szpachelkę – ‘tine el mastarin

Daj! – ‘tine

Idź – ruh

Idź tam – ruh lahonik

Kop tu! – hfor hon!

Napełnij – ‘abbe

Podnieś – rfa’

Podnieś kamień – rfa’ el-hajar

Położ – hot

Położ kubek tutaj – Hot el satel hon

Pracuj! – shteghil!

Przesiej – enkhol

Przynieś – jib

Szukaj – fattish

Szybciej – asra’

Szybciej nie ma czasu – asra’ ma ‘enna wa’et

Weź kilof! – khod el ma’wal

Weź! - khod

Wolniej – ‘a mahel

Wyjdź – dhar

Wynieś – shil

Wynieś piach – shil al-trab

Zostaw to – khalli

Zniszcz – haddom

Wstawaj – um

Zbierz narzędzia - lemm el-'edde

Uważaj – ntebih, u'a

Przysłówki (jak, gdzie, kiedy)

Dużo – ktir

Mało – alil

Dziś – el yom

Jutro – bokra

Blisko – arib

Daleko – b'id

Dobrze – mnih

Nie dobrze – ma mnih

Na zewnątrz – barra

Wewnątrz – juwwa

Przymiotniki (jaki, jaka, jakie)

Brudne – wesikh

Duży – kbir

Cienki – r'i', d'if

Ciężki – t'il

czyste – ndif

Długi – tawil

Drogi – ghale

Drugi – tene

Gładki, równy – ne'em

Głęboki – 'ami

Lekki – khafif

Leniwy – kaslen

Ładny – helo

Mały – zghir

Mądry, inteligentny, sprytny – zake

Pracowity – nashit

Powolny – bati'

Pierwszy – awwal

Pusty – fade

Równy, wyrównać - jeles

Silny – awe

Słaby – d'if

Słodki – helo

Szorstki, ostry – hadd, masnun

Wysoki – 'ale

Zadowolony – mabsut (r.m.), mabsuta (r.ż.)

Zamknięty – msakkar

Zmarły – mayyet

Otwarty – maftuh

Kawałek – ot'a, sha'fe

Liczebniki

1 – wahad

2 – tnen

3 – tlete

4 – arb'a

5 – khamse

6 – sette

7 – sab'a

8 – tmene

9 – tes'a

10 – 'ashra

20 – 'eshrin

100 - miyye

1000 - alef

10 000 - 'ashertalef

Czas

Godzina – se'a

O której godzinie? – b ayya se'a?

Miesiąc – shaher

Minuta – daqiqa

Czas – wa'et

Dzień – yom

Południe – el-duht

Popołudnie – ba'd el dohr

Rano – el soboh

Rok – sene

Poniedziałek – yom el tanen

Wtorek – yom el taleta

Środa – yom el orb'a

Czwartek – youm el khamis

Piątek – yom el jom'a

Sobota – yom el sabet

Niedziela – yom el ahad

Jutro – bokra

Po jutrze – ba'ed bukra

Noc – bel lel

Tydzień – joma'a, esbu'

Wczoraj – mbereh

Wieczór – el masa

Święto – 'id

Inne

Benzyna – benzin

Droga – tari'

Dworzec – mahatta

Meczet – masjid

Lotnisko – mataar

Samochód – sayyara

Samolot - tayara

Paszport – paspor, safar

Policja – bolis, szurta

Złodziej – sarra'

Jestem zajęta - ana mashghule

Herbata – shay

Sok owocowy – 'asir fwekeh

Woda – may

Ruiny – kherab

Nie wolno – mamnu'

Dzis – el Yom

Nie chcę – ma badde

Ambasada polska – el safara el Boloniyye

Muzeum – mathaf